

Perspektiven eines Forschungsprogramms subjektwissenschaftlicher Arbeitsforschung. Ein Arbeits- und Diskussionspapier.

Von Stefan Paulus, Antonia Möhr, Myriel Ravagli, Adrian Stämpfli, Thomas Schmid, Caroline Mettler¹

Inhalt

1. Einleitung: Umriss eines Forschungsprogramms subjektwissenschaftlicher Arbeitsforschung.....	2
1.1. Kernelemente der Arbeitsforschung.....	7
1.2. Kernelemente der Subjektwissenschaft	8
2. Elemente eines Forschungsprogramms subjektwissenschaftlicher Arbeitsforschung.....	9
2.1. Erkenntnisinteresse	9
2.2. Prämissen	10
2.3. Forschungsstrategie	10
2.4. Heuristik.....	11
2.5. Hilfshypothesen.....	11
2.6. Methodologische Entscheidungen.....	12
3. Methodologie subjektwissenschaftlicher Arbeitsforschung.....	12
3.1 Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse	13
3.2 Restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit.....	14
3.3. Ressourcen der Handlungsfähigkeit.....	17
3.3.1 Ressourcen der/für Bedingungebene: Selbstbestimmung	19

¹ Kommentare und Anmerkungen zu diesem «Work in Progress» Arbeits- und Diskussionspapier sind ausdrücklich erwünscht. Kontakt: stefan.paulus@ost.ch; OST- Otschweizer Fachhochschule, St. Gallen, Schweiz

3.3.2 Ressourcen der/für Bedeutungsebene: Selbstwirksamkeitserwartung	22
3.3.3 Ressourcen der/für Begründungsebene: Selbstverwirklichung	24
3.3.4 Reproduktion des Arbeitsvermögens	26
4. Methoden	30
5. Ausblick	32
6. Literatur.....	32

1. Einleitung: Umriss eines Forschungsprogramms subjektwissenschaftlicher Arbeitsforschung

Aktuelle Erwerbs- und Sorgearbeitsbedingungen sowie subjektive Wahrnehmungen von Erwerbs- und Sorgearbeit deuten darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen der Zunahme psychisch belastender Arbeitsbedingungen und der Zunahme an depressiven Befindlichkeiten besteht, weil Erwerbs- und Sorgearbeitstätige wenig Einfluss auf die derzeitigen psychosozialen Bedingungskonstellationen haben und diese Bedingungen oftmals die je subjektiven Handlungsmöglichkeiten physisch, psychisch wie auch materiell einschränken (Paulus 2012, 2016). Wenn die Restriktionen menschlicher Bedürfnisbefriedigung nach stress- und angstfreier Teilhabe an Lebensbedingungen subjektiv als solche wahrgenommen werden und Möglichkeiten zur Veränderung dieser nicht zur Verfügung stehen, kann dies – so die zentrale Hypothese des folgenden Arbeitspapiers – nicht nur das Wohlbefinden und die Stress- und Angstverarbeitungsstrategien beeinträchtigen, sondern sich auch langfristig in negativen Beanspruchungsfolgen manifestieren (Knebel 2013: 7). Das heisst, dass subjektive Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit psychosozialen Risiken eine substanzielle Rolle spielen. Gleichzeitig verweist dieser Zusammenhang darauf, dass nicht allein Erwerbs- und/oder Sorgearbeitsbedingungen Einfluss auf das Wohlbefinden haben, sondern besonders die individuellen Verarbeitungsweisen, individuelle und soziale Ressourcen resp. die je spezifischen Lebenslagen massgeblich Einfluss auf negative Beanspruchungsfolgen der Erwerbs- und/oder Sorgearbeit haben. Wesentlich für gelingende Bewältigungsstrategien im Umgang mit psychosozialen Risiken sind demgemäss fehlende oder vorhandene ökonomische, zwischenmenschliche und personelle Ressourcen. Das heisst der Einsatz von Ressourcen kann helfen, je spezifische «Lebensanforderungen und psychosoziale Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, Bedürfnisse, Wünsche und (Lebens-)Ziele zu verfolgen und zu erfüllen [...] Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten bzw. wiederherzustellen» (Schubert/Knecht 2015: 3).

Insofern gibt es in der Analyse der Zunahme psychisch belastender Arbeitsbedingungen die Schwierigkeit und auch Notwendigkeit, Wechselwirkungen zwischen objektiven Arbeitsbelastungen und subjektiven Verarbeitungsweisen nachzuvollziehen.²

An anderer Stelle (Paulus 2019a) wurde auf die Schwierigkeiten und Forschungslücken resp. auf den Stand der arbeitswissenschaftlichen Forschung im Umgang mit psychosozialen Risiken und Gefährdungsbeurteilungen hingewiesen. Bei arbeitswissenschaftlichen Verfahren und Messungen wird deutlich, dass Gefährdungsbeurteilungen sich oftmals an DIN-Normen und Mittelwerten orientieren.³ Sinneseindrücken und subjektiven Einschätzungen, als auch individuellen Lebenslagen werden in arbeitswissenschaftlichen Verfahren konzeptuell wenig Bedeutung beigemessen. D.h., die konzeptuelle Einbindung der sensorischen Wahrnehmung als erkenntnistheoretisches Instrument einer subjektiv empfundenen Arbeitsbelastung ist weniger Bestandteil der Arbeitswissenschaften und DIN-Normen. Subjektiv empfundene Arbeitsbeanspruchungen werden durch weitere an der Arbeitswissenschaft beteiligten Disziplinen, wie Arbeitssoziologie, Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie etc., erhoben und sind durch vielfältige internationale Studien (u.a. Voss/Pongratz 1998; Voss/Weiss 2013; Winker/Carstensen 2007; Siegrist/Dragano 2008; Badura et al. 2000; 2010; 2015; 2017,) und repräsentative Untersuchungen von Ministerien, Krankenkassen, Stiftungen, Gewerkschaften etc. (SECO 2010, Gesundheitsförderung Schweiz 2014; 2016, UNIA 2017) umfangreich belegt. Die Ermittlung von psychischen Belastungen wird u.a. mittels unterschiedlicher Fragebögen und Messverfahren umgesetzt (vgl. Copenhagen Psychosocial Questionnaire [COPSOQ], European Workplace Assessment [EWOPLASS], Instrument zur stressbezogenen Tätigkeitsanalyse [ISTA], Kurzverfahren psychische Belastung [KPB], Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit [VERA], Verfahren zur Ermittlung von Regulationshindernissen in der Arbeitstätigkeit [RHIA]). Aktuelle Erkenntnisinteressen liegen darin begründet, zu verstehen, wie betriebliche und familiäre Arbeitsbelastungen mit subjektiven Empfindungen und

² Wenn im Folgenden von Arbeit, Arbeitsvermögen, Arbeitsbedingungen, Arbeitsgestaltung, Arbeitszielen, den Arbeitenden etc. gesprochen wird, beziehen sich diese Begriffe immer auf die beiden Sphären der bezahlten Erwerbs- als auch unbezahlten Sorgearbeit.

³ Dies wird z.B. in Bezug auf Lärm als Arbeitsbelastung besonders deutlich. Arbeitsinspektor*innen messen Lärm und setzen dabei Schalldruckmessverfahren ein. Eine Überschreitung von 70 dB(A) bei einfachen oder überwiegend mechanisierten Bürotätigkeiten und 55 dB(A) bei überwiegend geistigen Tätigkeiten gelten als messbare Einflussgrößen auf das Wohlbefinden. Die Grenzwerte liegen bei 85 dB(A). Lärm wird in den arbeitswissenschaftlichen Verfahren als eine mechanische Leistung beschrieben, der durch die Dauer der Verbreitung einer abgegebenen Schallenergie von einer Schallquelle abhängt. Folglich weisen Durchschnittspegel auf eine Gesundheitsgefährdung hin und DIN-Normen regeln entsprechend die Arbeitsbedingungen. Bei tolerierbaren Schallwerten unter 55;70dB(A) sind zusätzliche Erfassungs- und Bewertungsmethoden notwendig, um störende Geräusche zu erkennen und zu minimieren, da Lärmbelastungen subjektiv nur schwer zu beeinflussen sind, weil weghören oder ausblenden keinen Einfluss auf schädigenden Schalldruck oder schädigende Empfindungen ausübt. D.h., es fehlen in der Erfassung und für die Beurteilung von Lärm qualitative Erfahrungen sowie die subjektive Beschreibung unzureichender akustischer Ist-Zustände (Paulus 2019b).

Bewältigungsstrategien korrespondieren und folglich abzuleiten, wie dadurch eine Bewertung von Gesundheitsgefährdungen durch Erwerbs- und Sorgearbeitsbedingungen möglich ist (Paulus 2017, 2019a).

Damit werden auf der methodologischen Ebene Forschungslücken deutlich: Modelle zur Beurteilung aktueller und objektiv beschreibbaren Bedingungen und subjektiven Bedeutungen von Erwerbs- und Sorgearbeit sind wenig differenziert, was die subjektwissenschaftlichen Aspekte, in Form von Wahrnehmungen, Empfindungen wie Unzufriedenheit oder Einschränkung der Handlungsfähigkeit angeht. In diesem Kontext wird weiter deutlich, dass die Analyse von dynamischen Wechselwirkungen und Abhängigkeitskonstellationen von arbeitsorganisatorischen, individuellen, biologischen und soziokulturellen Bedingungen auf den Prüfstand gestellt werden müsste, um zu verstehen, ob arbeitswissenschaftliche Verfahren konzeptuell der Verbindung von subjektiven Empfindungen und objektiv messbaren Faktoren die nötige Beachtung schenken, dass die dynamischen Wechselwirkungen und Abhängigkeitskonstellationen von Erwerbs- und Sorgearbeit angemessen analysiert werden können. Für ein solches Vorhaben, wären allerdings kriteriengeleitete Vergleichsstudien oder Übersichtsarbeiten nötig. In diesem Arbeitspapier stehen darauf aufbauend aber weniger die Forschungsdesiderate, sondern vielmehr die konzeptuellen Realisierungsmöglichkeiten im Vordergrund, wie die je subjektive Einschätzungen der Arbeitsbedingungen verwendet werden können, um eben die dynamischen Wechselwirkungen und Abhängigkeitskonstellationen von Erwerbs- und Sorgearbeit zu analysieren und deren Resultate nachhaltig zum Wohlbefinden der Arbeitstätigen beitragen können. Daher liegt ein weiterer Fokus dieses Arbeitspapiers auf der Subjektwissenschaft.

Die Subjektwissenschaft, welche aus einer Kritik einer Experimentallogik aufbauenden Psychologie entstanden ist, versucht nicht in erster Linie Gesetzmässigkeiten über Individuen und ihre soziale Wirklichkeit anzustellen und entsprechende Kausalaussagen dann empirisch z.B. durch Experimente, Messungen oder Labortests zu überprüfen. Sie zielt vielmehr auf das Verstehen von individuellen Sinnzusammenhängen ab. Demgemäss geht die Subjektwissenschaft davon aus, dass die soziale Wirklichkeit eine Realität ist, die bei gleichen sozialen oder ökonomischen Bedingungen unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert werden kann. Klaus Holzkamp, Begründer der Kritischen Psychologie, respektive der Subjektwissenschaft, stellt sich die Frage, wie «die Dimensionen und Aspekte der gesellschaftlichen Entwicklungsfähigkeit der Individuen als psychische Potenzen ihrer gesellschaftlichen Natur inhaltlich zu charakterisieren» (Holzkamp 1984: 8) sind. Gemäss Holzkamp (1973: 170) kann die Darstellung einer Empfindung nur durch die Erkenntnistätigkeit von Individuen stattfinden, weil wahrgenommene Umweltbedingungen zuerst «nur im Kopf des Denkenden» (Holzkamp 1973: 34) existieren. Die sinnliche Erfahrung und das Verstehen der Wahrnehmung ist demnach die

Voraussetzung für «das angemessene Begreifen der Praxis der Menschen und darüber hinaus veränderndes Bestimmungsmoment dieser Praxis» (Holzkamp 1973: 12). Holzkamp verweist an dieser Stelle auf die «widerspruchseliminierende Funktion der Wahrnehmung, die Scheinhaftigkeit sinnlicher Evidenzen, die Oberflächenhaftigkeit und vordergründig-naturhafte 'Selbstverständlichkeit' des Wahrgenommenen» (1973: 295f). Folgt man diesem Gedanken, ist die Wahrnehmung der sozialen Wirklichkeit dementsprechend durch individuelle Fähigkeiten, Lebenslagen, erlernte Handlungsstrategien, mentale Modelle der Wirklichkeit, Vorurteile, Schemata, Muster der Wahrnehmung und kulturelle Codierungen bestimmt. Diese partielle Kontrollierbarkeit der Wahrnehmung eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit des Erkennens der Konstruiertheit der Perzepte und ihr gesellschaftliches «Eingebunden-Sein». Damit ist es erkenntnistheoretisch möglich, Techniken und Methoden zu entwickeln, um Perzepte und die damit verbundenen Bedeutungen und Handlungsbegründungen zu erfassen, als auch gesellschaftliche Bedingungen zu verstehen und alternative Handlungsbegründungen zu entwickeln (vgl. auch Deleuze 2007: 189). Im Umkehrschluss bedeutet diese Co-Konstruktion der sozialen Wirklichkeit, dass individuelle Lebensbedingungen auch relevante gesellschaftliche Lebensbedingungen sind, in denen das Individuum nicht die alleinige Mächtigkeit besitzt, selbstbestimmt über gesellschaftliche Lebensbedingungen zu verfügen, sondern Daseinsumständen, gesellschaftlichen respektive hegemonialen Bedeutungen ausgeliefert ist beziehungsweise mit dem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld diese Bedingungen herstellt. Das spezifische und bestimmende Moment des individuellen Wohlbefindens, ist für die Subjektwissenschaft die Herstellung der individuellen Teilhabe, an einer bewussten sowie nachhaltigen Mitbestimmung über gesellschaftliche Lebensbedingungen. Individuelle Existenzsicherung ist dementsprechend gleichzusetzen mit der individuellen Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen zur Konstruktion geteilter sozialer Wirklichkeit. Auf diese zentrale Entwicklungshypothese der Subjektwissenschaft folgt die Ableitung, dass die je Einzelnen nur im Zusammenschluss mit Anderen ihre eigenen Lebensumstände mitbestimmen und insofern zum individuellen Subjekt eines gesellschaftlichen Subjektes werden (Holzkamp 1984: 8f).

Es stellt sich nun im vorliegenden Arbeitspapier die Frage, welche Methoden geeignet sind, Wissenschaft im Sinne einer subjektwissenschaftlich ausgerichteten Arbeitsforschung zu betreiben. Dies auch aufgrund der Tatsache, dass die aktuellen subjektwissenschaftlichen Analysemodelle zur Erfassung des subjektiven Wahrnehmens und Zusammenwirkens multifaktorieller psychosozialer Risiken – verstanden als Wechselwirkung von Produktions- und Reproduktionsverhältnissen, vor dem Hintergrund individueller Bewältigungsstrategien in Form von Selbstschädigungen oder erweiterter Handlungsbegründungen – ebenfalls wenig auf die Anschlussfähigkeit an bestehende arbeitswissenschaftliche Verfahren ausgelegt sind (Knebel 2013; Maschewsky 1983).

Auf Grundlage dieser kurzen Skizze des subjektwissenschaftlichen Zugangs und arbeitswissenschaftlicher Forschung im Umgang mit psychosozialen Risiken, wird deutlich, dass objektive Belastungsfaktoren sowie subjektive Empfindungen, als auch der Umgang mit Arbeitsbelastungen und -beanspruchungen, Modellierungen hinsichtlich der fortschreitenden psychosozialen Risiken generell legitimieren. Die analytischen Anforderungen bestehen darin, sowohl subjektive, gesellschaftliche und betriebliche Rahmenbedingungen als auch lebenslagenspezifische Belastungsfaktoren in Verbindung mit subjektiven Bewältigungsstrategien in den Blick zu nehmen. Besonders die Hinzunahme subjektiver Einschätzungen, Bedeutungen und Bewertungen risikobehafteter Konstellationen können zur Konkretisierung der sehr abstrakt bleibenden Vorstellungen der Belastungsfaktoren, wie Beschleunigung, Flexibilisierung oder einer gelingenden Vereinbarkeit beitragen. Gleichzeitig verweist dieses Erkenntnisinteresse an den gesundheitsgefährdenden Konstellationen von Erwerbs- und Sorgearbeitsbelastungen, in Wechselwirkung mit spezifischen Lebenslagen, auch auf den subjektiv empfundenen Mangel an Handlungsfähigkeit. Eine Schlussfolgerung hieraus ist, dass eine subjektwissenschaftliche Arbeitsforschung, gesellschaftliche Bedingungen in Wechselwirkung mit der jeweiligen Handlungsfähigkeit des Individuums, konzeptionell erfassen muss. Für die Entwicklung einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung ergibt sich hieraus, dass es einem entsprechenden Forschungsprogramm bedarf, um den subjekt- und arbeitswissenschaftlichen Prämissen gerecht zu werden.

Dieses Forschungsprogramm, das sich im Folgenden an den erarbeiteten Kriterien für Forschungsprogramme von Lakatos (1974) und Kleining (1982) orientiert, erhebt nicht den Anspruch das Subjektwissenschaftliche Programm der Arbeitswissenschaften zu werden, sondern entstand in der Modellierung von evidenzbasierten Gefährdungsbeurteilungen von Erwerbs- und Sorgearbeitsbedingungen, im Rahmen des vom Schweizer Nationalfonds geförderten Grundlagenforschungsprojekt «Psychosoziale Risiken in der Arbeitswelt» sowie aus der daraus entstandenen interdisziplinären Notwendigkeit, subjektwissenschaftliche, arbeitswissenschaftliche und systemdynamische Erkenntniszugänge zu verbinden und disziplinäre erkenntnistheoretische Hürden zu überwinden (<https://www.ost.ch/de/projekt/project/psychosoziale-risiken-in-der-arbeitswelt-205/>). Insofern sind die folgenden Elemente dieses Forschungsprogramms auf die allgemeinen Elemente eines erkenntnistheoretischen Forschungsprogramms, wie theoretische Kernelemente, Heuristik, Forschungsstrategie und auf die «methodologischen Entscheidungen» (Lakatos 1974: 130) ausgerichtet, welche in Bezug auf die jeweiligen wissenschaftlichen Prämissen unwiderlegbar festgelegt sind beziehungsweise festgelegt werden sollen. Dies sind für die Subjektwissenschaft und die an der Arbeitswissenschaft beteiligten Disziplinen und folgende Kernelemente:

1.1. Kernelemente der Arbeitsforschung

Die Kernaufgaben der Arbeitswissenschaft sind u.a. die Sicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die Arbeitsplatzbewertung resp. «die systematische Analyse, Ordnung und Gestaltung der technischen, organisatorischen und sozialen Bedingungen von Arbeitsprozessen» (Schlick et al. 2018: 19). Eine Prämisse der an der Arbeitswissenschaft beteiligten Disziplinen ist das Ziel der Humanisierung menschlicher Arbeit (Böhle 2010; Schlick et al. 2018: 5). Zentral für diesen Zugang sind nicht nur objektive Arbeitsbedingungen, -prozesse, sondern auch das Arbeitshandeln. Arbeitshandeln geht von dem Subjektiven („wie etwas gemacht wird“) aus und nicht von den objektiven Anforderungen und Aufgaben der Arbeitstätigkeit (Böhle 2010: 153f). In der Untersuchung des Spannungs- und Konfliktverhältnisses zwischen Gefährdung des Arbeitsvermögens und der Humanisierung des Arbeitslebens, wird nicht allein der Erhalt des Arbeitsvermögens, sondern auch dessen Entwicklung und Entfaltung im Arbeitsprozess und die Befriedigung von Bedürfnissen in der Arbeit betrachtet. Mit dem Belastungs-Beanspruchungs-Konzept nach Rohmert (1984) ist es möglich, einerseits Kausalbeziehungen in vorgegebenen, konkreten Arbeitssituationen darzustellen und andererseits vielfältige Reaktionen auf vermeintlich identische Arbeitsbedingungen zu erklären. Als Belastungen werden die äusseren Arbeitsbedingungen, in Form der ökonomischen Produktionsweise, der Art und Weise der Mehrwertproduktion sowie spezifische Arbeitsaufgaben oder Umgebungsbedingungen gefasst. Als Beanspruchungen gelten körperlich-physiologisch und erlebens- und verhältnismässige Reaktionen auf Belastungsbedingungen. Eine Beanspruchung ist also erst die Folge einer Belastung und deren mehr oder minder gelungener Verarbeitung. Je nachdem, um welche Erwerbs- oder Sorgearbeitsbelastung es sich handelt und wie gut diese subjektiv bewältigt werden kann, beziehungsweise welche Handlungsregulationsweisen zur Verfügung stehen, kann es zu kurz- oder langfristigen, negativen oder positiven Beanspruchungsfolgen kommen. Mit dem Belastungs-Beanspruchungs-Konzept können Phänomene des Arbeitssystems mit erlebens- und verhältnismässigen Reaktionen darauf in einen Wechselwirkungszusammenhang gebracht werden (Rohmert 1984: 193-200). Mitentscheidend für eine gelingende Handlungsregulation ist die Fähigkeit der Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen, um eine ungestörte Arbeitstätigkeit ausführen zu können (Böhle 2010). Zusammenfassend sind folgende Prämissen der Arbeitsforschung inhärent:

- Arbeitsbedingungen produzieren Arbeitsbeanspruchungen, die je nach Lebenslage, Wahrnehmung und Handlungsregulationsmöglichkeiten unterschiedliche Beanspruchungsfolgen generieren.
- Die Gestaltung der technischen, organisatorischen, sozialen und reproduktiven Bedingungen von Arbeit ist abhängig von den je subjektiven Möglichkeiten und Fähigkeiten,

(restriktive) Regulationshindernisse selbstkontrolliert, in Kooperation mit Anderen oder durch Zuhilfenahme von Ressourcen zu überwinden.

1.2. Kernelemente der Subjektwissenschaft

Das Kernelement der Subjektwissenschaft liegt auf der Darstellung der «Möglichkeiten und (Selbst-)Behinderungen der Entwicklung von Handlungsfähigkeit» (Markard 2018: 107). Kernaufgabe ist es, Prämissen-Gründe-Zusammenhänge respektive die Bedingungs-Bedeutungs-Begründungszusammenhänge von Subjekten zu analysieren. Als Bedingungen lassen sich die «objektiv-ökonomischen Lebensumstände» beschreiben. Als Bedeutungen lassen sich die Handlungsmöglichkeiten und -behinderungen definieren, welche sich aufgrund der Bedingungen ergeben. Folglich ergeben sich aus Prämissen Bedeutungsaspekte, die Subjekte «für sich aus ihren jeweiligen Gründen akzentuieren» (Markard 2017b: 235) und daraus Begründungen ableiten. Insofern werden bei einer jeweiligen Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse das Verhältnis von objektiver Bestimmtheit und subjektiver Bestimmung analysiert (Markard 2017). Diese erkenntnistheoretische Prämisse bietet im Kern die Möglichkeit, zu erfassen, wie und warum Menschen, die unter ähnlichen gesellschaftlichen materiellen Bedingungen leben, diese unterschiedlich (be)deuten und sich different zu und in diesen Gegebenheiten/Kontexten/Voraussetzungen verhalten. Der Begriff der Handlungsfähigkeit ist in diesem Kontext zentral, weil sich damit Kennzeichen und Funktionsaspekte sozialer Praxen beschreiben lassen, indem individuelle Entwicklungsabläufe, lebenslagenspezifische Entwicklungsbehinderungen sowie gesellschaftliche als auch individuelle Vermittlungsebenen, Regulations- und Verarbeitungsweisen oder aber auch Abwehr- und Zustimmungsprozesse gegenüber Bedingungen und Bedeutungen analysieren lassen (Holzkamp 1984: 9). Handlungsfähigkeit lässt sich hierbei als Verhältnis von Handlungsmöglichkeiten und -behinderungen bei der individuellen «Teilhabe an der bewusst vorsorgenden Bestimmung über gesellschaftliche Lebensbedingungen» (Holzkamp 1984: 35) verstehen. Die methodische Konsequenz der subjektwissenschaftlichen Prämissen ist es, theoretische Aussagen zu der Vermittlung zwischen Gesellschaftsstruktur und Individuum als Bedingungs-Bedeutungs-Begründungs-Zusammenhänge vom Standpunkt des Subjektes aus zu konzeptualisieren (Markard 2000: 15, s.u.). Dementsprechend sind Handlungsbegründungen vom verallgemeinerten «Ich-Standpunkt» zu formulieren, indem problematische Lebenssituationen dargestellt werden. Gegenstand der subjektwissenschaftlichen Forschung sind daher nicht die Subjekte, sondern ihre Weltzusammenhänge, genauer gesagt, wie sie erfahren und empfunden werden (Holzkamp 1997: 394; Markard 2000: 18). Zusammenfassend sind folgende Prämissen der Subjektwissenschaft inhärent:

- Der subjektwissenschaftliche Fokus liegt auf der Erforschung von Erfahrungen sowie Handlungsmöglichkeiten und -behinderungen. Die Weltzusammenhänge stellen sich

für Subjekte als Prämissen-Gründe zusammenhänge respektive als Verhältnis von objektiver Bestimmtheit und subjektiver Bestimmung dar.

- Die Kategorie der Handlungsfähigkeit stellt die Vermittlung von Bestimmtheit und Bestimmung mittels sozialer Praxen in Bezug auf die gesellschaftliche und individuelle Reproduktion dar.

Gemäss Lakatos bedarf der harte Kern eines Forschungsprogramms auch Zusatzannahmen, welche die methodologischen Entscheidungen unterstützen. Determiniert werden diese Prämissen durch eine positive und negative Heuristik. Genauer gesagt durch Leitlinien, wie geforscht werden kann, beziehungsweise was bei einer Forschung zu unterlassen ist. Die Heuristik als Forschungsstrategie beinhaltet auch Vorstellungen darüber, wie widerlegbare Fassungen eines Forschungsprogramms korrigiert und ausgebaut werden können, um die Hypothesen der erkenntnistheoretischen Prämissen anzupassen und zu verbessern (Lakatos 1974: 131, Kleinig 1982; 1995). In Bezug auf eine Modellierung einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung werden in den nächsten Kapiteln, anhand der Kriterien von Forschungsprogrammen, die entsprechenden Elemente abgeleitet (Kapitel 2) und diese sodann auf eine Methodologie einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung zugespielt (Kapitel 3).

2. Elemente eines Forschungsprogramms subjektwissenschaftlicher Arbeitsforschung

Mit den beschriebenen Prämissen der Arbeits- und Subjektwissenschaft lässt sich nun eine Skizze eines Forschungsprogramms einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung wie folgt ableiten:

2.1. Erkenntnisinteresse

In Bezug auf eine subjektwissenschaftliche Arbeitsforschung liegt das Erkenntnisinteresse darin

1. herauszufinden, welche strukturellen Arbeitsbedingungen, d.h. sowohl bezahlte Erwerbsarbeits- als auch unbezahlte Sorgearbeitsbedingungen, auf das Individuum einwirken beziehungsweise das Individuum selbst reproduziert.
2. zu verstehen, welche Bedeutungen Individuen den Bedingungen beimessen, respektive inwiefern die objektiv-ökonomischen Bedingungen der Erwerbs- und

Sorgearbeit eine Handlungsfähigkeit der Individuen ermöglichen oder behindern.

3. zu ermitteln, welche Bedingungs- und Bedeutungsmerkmale in diesem Verhältnis für die Individuen besonders bedeutsam sind, sodass sie daraus ihre Handlungen begründen, um daraus jeweilige psychosoziale Gefährdungspotentiale abzuleiten und die nachhaltige Reproduktion des Arbeitsvermögens zu sichern.

2.2. Prämissen

Der Kern eines solchen Forschungsprogramms liegt im Erfassen der Arbeitsbedingungen/ Belastungen von Erwerbs- und Sorgearbeit sowie Menschen diese Bedingungen wahrnehmen und bedeuten als auch welche Handlungsbegründungen respektive Handlungseinschränkungen aus diesen Bedingungen/Bedeutungen entstehen.

2.3. Forschungsstrategie

Wenn nun Handeln durch gesellschaftliche Bedingungen und individuelle Bedeutungen dieser Bedingungen gemäss den Interessen des Individuums begründet sind, orientieren sich dementsprechend auch die Bewertungen der restriktiven Handlungsbegründungen daran, wie, weshalb und wodurch Handlungseinschränkungen zustande kommen und aufgelöst werden können. Entsprechend orientiert sich die kurz-, als auch langfristige Forschungsstrategie an folgenden Punkten:

Kurzfristig liegt das Ziel unserer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung darin

1. generische Aussagen treffen zu können, welche Strukturen, Symbolebenen und Subjektverhältnisse, restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit begründen.
2. eine Bewertung restriktiver Handlungsmöglichkeiten vornehmen zu können.

Langfristig liegt das Ziel unserer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung darin

3. die Erweiterung restriktiver Handlungsfähigkeiten zum Zweck der kollektiven Selbster/(be)mächtigung, um alternative Bedingungs-Bedeutungs-Begründungszusammenhänge zu entwickeln und dadurch die nachhaltige Reproduktion des Arbeitsvermögens verwirklichen zu können.

2.4. Heuristik

Die Forschungsregeln einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung leiten sich aus der qualitativen Heuristik (Kleining 1982, 1995) insofern ab, dass die Forschungswege so gestaltet werden, dass die Prämissen einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung durch das Sample respektive durch die Subjekte selbst verändert und weiterentwickelt werden können. Dementsprechend gilt es im Forschungsprogramm Vorgehensweisen auszuschliessen, welche eine Partizipation am Forschungsprozess verunmöglichen. Die Forschungsregeln umfassen daher auch die Prämissen des harten Kerns:

- (neg./pos. Heuristik) Subjekte werden nicht beforscht, sondern zu Mitforschenden qualifiziert, indem sie ihren Bedingungen Bedeutungen beimessen können.
- (neg./pos. Heuristik) Nicht die Eigenschaften von Subjekten (z.B. depressiv) werden erforscht, sondern ihre jeweiligen Bedingungen, unter denen sie je leiden (z.B. erschöpfende Zeitressourcen) und Konzepte, welche die Vernutzung des Arbeitsvermögens begünstigen.

2.5. Hilfhypothesen

Element der Heuristik als „Entwicklung und Anwendung von Entdeckungsverfahren in regelgeleiteter Form“ (Kleining 1995: 225) sind Hilfhypothesen. Diese unterstützen den Erkenntnisgewinn, der zwangsläufig am Forschungsbeginn auf begrenztem Wissen und unvollständigen Informationen beruht, mittels wahrscheinlicher Aussagen. Die Bedingungs-Bedeutungs-Begründungszusammenhänge haben nicht die Funktion, Zusammenhangsaussagen (Hilfhypothesen und Theorien) ausschliesslich zu überprüfen, sondern sie zu veranschaulichen (Holzkamp 1987: 31). Folgende Hilfhypothesen lassen sich aus dem bisher beschriebenen Stand der Forschung ableiten:

- In komplexen Arbeitssystemen (Erwerbsarbeit; Produktionssphäre einerseits, Sorgearbeit; Reproduktionssphäre andererseits) liegen bestimmte Strukturen und Eigenschaften von Situationen zugrunde, welche sich wechselseitig beeinflussen und intersubjektiv wiederkehrende Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Verhaltensmuster respektive Bewältigungsstrategien (re-)produzieren.
- Unter den Bedingungen kapitalistisch organisierter Erwerbs- und Sorgearbeit ergeben sich oftmals nur Handlungsmöglichkeiten, welche selbstschädigend sind (Konkurrenz, Erschöpfung von Ressourcen, des Arbeitsvermögens etc.). Die Strategien einer neoliberalen Wirtschaft bedingen eine Extensivierung und Intensivierung der Arbeitsbelastungen, wodurch Gesundheitsbeeinträchtigungen entstehen und die (Selbst-)Ausbeutung des Arbeitsvermögens begünstigt wird.

2.6. Methodologische Entscheidungen

Der subjektwissenschaftliche Zugang beinhaltet die Konsequenz, den qualitativen Forschungsprozess im Idealfall als Dialog zwischen Forschungspersonen und «Forschungsgegenstand» zu entwickeln. Wenn nun von Subjektivem ausgegangen wird und der Forschungsprozess das Mitforscherprinzip zum Ziel hat, führt der Prozess der Forschung zu Intersubjektivität, welche wiederum durch Gütekriterien (wie Verlässlichkeit, Validität und Geltung der Aussagen) überprüft werden müssen (Kleining 1995: 318ff). Die empirische Frage ist aber nicht, ob Bedingungs-Bedeutungs-Begründungszusammenhänge im nomothetischen Sinne falsifizierbar sind, sondern ob Begründungserklärungen Generalisierungen ermöglichen (Markard 2017a: 9). Da eine subjektwissenschaftliche Arbeitsforschung sich mit der Forschung vom Standpunkt des Subjektes aus befasst, stehen folgende Forschungsfragen im Zentrum:

- Wie erfährt das Subjekt Bedingungen?
- Wie bedeutet das Subjekt diese Bedingungen?
- Welche subjektiven Begründungen leiten sich daraus für das Subjekt ab?

Weiter gilt es im Sinne einer Begründungserklärung zu fragen:

- Kann man die subjektiven Bedingungen/Bedeutungen/Begründungen verallgemeinern?

Dem anzufügen ist, dass verallgemeinerte Aussagen Erkenntnisse darüber liefern können, wie sich die praktischen Lebensvollzüge der Individuen in je historisch-konkreten Konstellationen als Möglichkeitsverallgemeinerung von objektiv handlungseinschränkenden oder handlungsermöglichenden Strukturen beschreiben lassen (Holzkamp 1985: 545).

Im Folgenden werden diese methodologischen Entscheidungen und Fragestellungen im Hinblick auf die Methodologie einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung vertieft.

3. Methodologie subjektwissenschaftlicher Arbeitsforschung

In der Methodologie kommen alle Entscheidungsregeln der zuvor genannten Elemente des Forschungsprogramms zu tragen. Bei einer spezifischen Fragestellung, wie z.B. der Frage nach der Bewertung restriktiver Handlungsmöglichkeiten, um damit Aussagen über implikative Generalisierungen von psychosozialen Gefährdungen zu treffen, ist der methodologische Zugang entscheidend, da hierüber Kriterien für eine bestimmte Art der Anwendung der subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung und deren Erkenntnisinteresse systematisiert werden.

3.1 Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse

Holzkamp hebt bei der empirischen Rekonstruktion von Subjektivität (Holzkamp 1985), als die gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenz, drei zentrale Punkte heraus (vgl. auch Markard 2000):

- Die Gesamtgesellschaft ist den je Einzelnen nicht in ihrer Totalität, sondern in den ihnen betreffenden Ausschnitten zugewandt. Einzelne Elemente sind in ihrer Bedeutung nicht mehr unmittelbar zu begreifen, sondern nur von den gesamtgesellschaftlichen Bedingungen und deren Reproduktion her.
- Gesellschaftliche Bedingungen sind für Menschen daher als Bedeutungen zu fassen, welche Menschen den Bedingungen beimessen.
- Diese Bedeutungen repräsentieren Handlungsmöglichkeiten oder ermöglichen Verhaltensweisen in Bezug auf die Bedingungen beziehungsweise stellen Handlungsbegründungen her (Holzkamp 1985: 358).

Dieser Zusammenhang wurde im Anschluss an Holzkamp von Morus Markard in Bezug auf die Arbeit mit Subjekten als Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse benannt (Markard 2000: 11). Folglich bedeutet dies, dass die gesellschaftliche Struktur sich dem Subjekt über die symbolische Ebene der Bedeutungen (Diskurse, Ideologien, mentale Modelle, individuelle und kollektive Erfahrungen und Diskurspositionen) vermittelt und sich über diese Vermittlung Handlungsbegründungen herstellen (vgl. auch Paulus 2012, 2015).

Dieses Modell der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse bietet, ähnlich wie das arbeitswissenschaftliche Belastungs-Beanspruchungskonzept, im Kern die Möglichkeit zu erfassen, wie und warum Menschen, die unter ähnlichen gesellschaftlichen materiellen Bedingungen leben, diese unterschiedlich bedeuten und sich unterschiedlich zu diesen verhalten. In Erweiterung des Belastungs-Beanspruchungskonzept liegt der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse nicht nur die Wiederherstellung des Arbeitsvermögens zu Grunde, sondern auch die Prämisse, Arbeitsbedingungen grundlegend zu verändern.

Die Analyse der Vermittlung zwischen Gesellschaftsstruktur und Individuum ist somit die Hauptaufgabe einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung, und zwar so, dass die Wechselwirkung der Menschen als Produzent*innen von Lebensbedingungen, denen sie gleichzeitig unterstehen und zu denen sie sich verhalten müssen, unter denen sie leiden oder sich entwickeln können, in Verbindung zu ihrer jeweiligen Handlungsfähigkeit, in den Vordergrund gerückt wird (Holzkamp 1985).

Diese Konzeptualisierung ist dazu gedacht, eine Grundlage für Handlungsveränderungen bereitzustellen: Möchten Personen, die benachteiligt sind oder unter einschränkenden Arbeitsbedingungen leiden, diese Zustände überwinden, werden sie im Rahmen einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung zu «Mitforschenden» qualifiziert. Durch ihre Teilnahme können sie an der Klärung ihrer Lebenslage und Handlungsmöglichkeiten teilhaben. Forschende und Mitforschende analysieren dann gemeinsam

1. in einer Analyse der Ist-Situation, die gesellschaftlichen Bedingungen der Lebenslage (Welche Arbeitsbedingungen/-beanspruchungen lösen welche Arbeitsbelastungen aus).
2. subjektive Bedeutungen, die den Bedingungen beigemessen werden (Werden dabei schädigende Handlungsmuster erkannt, wird gefragt, wie diese sich verändern sollen).
3. Handlungsalternativen, die begründet, erprobt und gegebenenfalls angepasst werden.

Grundsätzlich ist es hierbei die Aufgabe «jedesmal speziell herauszuarbeiten, in welcher Weise man [...] durch die Berücksichtigung der jeweiligen beschränkten gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen und deren subjektiver Verarbeitungsweise durch die Individuen als besondere Ausdrucksformen unserer Gerichtetheit auf bewusste Verfügung über unsere eigenen Lebensbedingungen, also Handlungsfähigkeit begreifen kann“ (Holzkamp 1984:10).

Wie schon beschrieben, ist der Begriff der Handlungsfähigkeit in diesem Kontext deshalb so zentral, weil für die Subjektwissenschaft die Kennzeichen und Funktionsaspekte der Handlungsfähigkeit einer analytischen Bestimmung davon gleichkommt, einerseits in beobachtbaren individuellen Entwicklungsabläufen, mittelbar, gebrochen und mystifiziert klassenspezifische Entwicklungsbehinderungen in der bürgerlichen Gesellschaft sowie andererseits auch die subjektiven Vermittlungsebenen, Verarbeitungsweisen, Abwehrprozesse beschrieben werden (Holzkamp 1984: 9).

3.2 Restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit

Handlungsfähigkeit bedeutet, dass Individuen keinen Determinationen oder scheinbar naturgegebenen Verhältnissen unterliegen, sondern stets Handlungsalternativen haben. Die jeweiligen Aktions- oder Reaktionsformen werden nicht in jeder Situation von den Beteiligten eigens erfunden, sondern sie sind in tradierten sozialen Formen angeboten: «Indem die Einzelnen bei der Austragung ihrer Konflikte ‚im Bedarfsfalle‘ auf [...] ideologische ‚Angebote‘ zurückgreifen, durchleben sie damit also spezifische Erscheinungsformen gesellschaftlich typischer Konfliktkonstellationen“ (Holzkamp 1997: 45). Besonders in Konfliktkonstellationen zeigen sich die unterschiedlichen Interessen zwischen den hegemonial vorherrschenden ökonomischen, kulturellen, religiösen respektive gesellschaftlichen Interessen und den je vorhandenen

subjektiven Lebensinteressen der Einzelnen. Dabei kann ein widersprüchliches Verhältnis von Möglichkeiten und Behinderungen entstehen. Bei starken Widersprüchen zur Umsetzung der je subjektiven Lebensinteressen können begrenzte beziehungsweise restriktive Bewältigungsmöglichkeiten genutzt und die ihnen nahe gelegten Denkformen reproduziert werden (Markard 2000: 34). Nach Holzkamp (1983, 1985: 360ff) lässt sich die Handlungsfähigkeit als Verhältnis von Handlungsmöglichkeiten und -behinderungen von Menschen analysieren. Eine nachhaltige (verallgemeinerte) individuelle Existenzsicherung ist demnach gleichzusetzen mit der individuellen Teilhabe an politökonomischen Steuerungsprozessen. Die eingeschränkte Handlungsfähigkeit besteht grundsätzlich in kapitalistischen Gesellschaften, weil das Individuum als Einzelnes nicht über die Macht verfügt, in bewusster Vorsorge, aufgrund kapitalistischer Besitzverhältnisse, Wettbewerbs- und Konkurrenzsituationen, über die gesellschaftlichen Lebensbedingungen zu verfügen. Es bleibt mehr oder weniger den Daseinsumständen notwendig ausgeliefert und somit lediglich restriktiv handlungsfähig (Holzkamp 1984: 35).

Die restriktive Handlungsfähigkeit lässt sich in diesem Zusammenhang als ein zentraler Effekt der Reproduktion institutioneller Herrschaftsorganisation begreifen (Holzkamp 1997: 322, Naumann 2000: 140-168). Denn, indem die je eigenen Interessen durch die Akzeptierung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse verfolgt werden, werden sie auch zugleich verletzt, weil das konkurrenzfördernde ökonomische Prinzip aufrechterhalten wird und mögliche Bündnispartner*innen für die Erweiterung der gemeinsamen Lebensbedingungen verloren gehen. Frei nach dem Motto: «Ich verrate um meiner unmittelbaren Absicherung, Bestätigung etc. willen die eigenen Entwicklungs- und Lebensmöglichkeiten» (Holzkamp 1997: 396). Dadurch entsteht eine paradoxe Situation: Lohnabhängige produzieren Lebensbedingungen, unter denen sie zugleich leiden (Holzkamp 1997: 390). D.h., *die je eigene Existenzsicherung unter kapitalistischen Bedingungen geht mit Selbstschädigungen einher*. Um das je individuelle Überleben zu sichern, werden einerseits Lebensbedingungen produziert, welche selbstschädigend sind und andererseits werden Selbstschädigungen in Kauf genommen, um an der Macht herrschende Strukturen, in Form von Lohn zur Existenzsicherung oder sozialer Anerkennung, zu partizipieren. Ausformuliert bedeutet dies, sich einzurichten, sich mit den bestehenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abzufinden und unter diesen Bedingungen zu versuchen, einen Rest an Verfügungsgewalt zu erhalten sowie in Bestätigung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse – zumindest partiell – an diesen teilzuhaben, ist dass man «die Bedingungen, die einem die Verfügung einschränken, selbst stärkt, d.h., die Kräfte bestätigt, die durch die eigene Handlungsfähigkeit bzw. Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt sind» (Holzkamp 1997: 396). Der Konflikt zwischen eigenen Bedürfnissen und Wünschen einerseits und Macht- und Herrschaftsverhältnissen inklusive gesellschaftlicher Teilhabemöglichkeiten andererseits, stellt Menschen vor eine unabweisbare schwierige Frage, die persönlich und auch

gesellschaftlich entschieden werden muss, wie in Bezug zu gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten gehandelt werden kann. Diese Mechanismen produzieren ein Gefüge von Handlungsregulationen, in denen Individuen ihr Verhalten selbst so regeln, dass ihre Verhaltensweisen in einem relationalen Verhältnis zur Regulation stehen.

Grundsätzlich lassen sich zwei Formen der Handlungsfähigkeit unterscheiden: die *restriktive* und die *verallgemeinerte* Handlungsfähigkeit.

- *Restriktive Handlungsfähigkeit* bedeutet, sich einzurichten, sich mit den bestehenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abzufinden und unter diesen Bedingungen zu versuchen, einen Rest an Verfügungsgewalt zu erhalten und in Bestätigung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse, zumindest partiell, an diesen teilzuhaben (Holzkamp 1997: 397). Letztlich bedeutet die restriktive Handlungsfähigkeit in Arbeitskontexten, dass mehr gesellschaftliche, soziale und individuelle Ressourcen verbraucht als reproduziert werden.

Ein Überwinden der restriktiven Handlungsfähigkeit setzt das «Sich-bewusst-verhalten-können-zu» (Holzkamp 1997: 394) gesellschaftlichen Strukturen beziehungsweise die «Überwindung des Unmittelbarkeitspostulats durch kategoriale Rekonstruktion des Zusammenhangs zwischen gesellschaftlicher und individueller Reproduktion» (Holzkamp 1997: 390) voraus.

Die Überwindung der restriktiven Handlungsfähigkeit mündet in der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit:

- *Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit* bedeutet eine Überschreitung der Individualität im Zusammenschluss mit anderen unter dem allgemeinen Ziel der bewussten, selbstkontrollierten Teilhabe an, sowie der vorsorgenden Verfügung über gesellschaftlich-individuelle Lebensbedingungen (Holzkamp 1984: 8). Letztlich bedeutet die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit in Arbeitskontexten, dass ein Gleichgewichtszustand von gesellschaftlichen, sozialen und individuellen Ressourcen bei Verbrauch und Reproduktion angestrebt wird.

Für Holzkamp dienen die Begriffe restriktive/verallgemeinerte Handlungsfähigkeit aber

«nicht dazu, Menschen zu typologisieren bzw. ein- und auszugrenzen – manche Leute sind verallgemeinert handlungsfähig, andere nur restriktiv –, sondern sie haben die Funktion, die jeweils konkrete Situation daraufhin zu analysieren, ob und in welcher Weise sie es ermöglicht, unsere Handlungsfähigkeit zu erweitern und die Bedingungen, die dem entgegenstehen, zu überwinden, oder ob wir

unter dem Druck der aktuellen Situation auf Versuche zurückgeworfen sind oder regredieren, unsere Handlungsfähigkeit im Rahmen der herrschenden Bedingungen abzusichern“ (Holzkamp 1997: 396).

Zusammenfassend bedeutet dies, dass es für die Analyse der Handlungsfähigkeit im Rahmen der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse gilt, Arbeitsbelastungen insofern zu analysieren, ob diese selbstschädigende Bewältigungsstrategien implizieren, oder, ob alternative Handlungsmöglichkeiten realisiert werden können, die zu einer vorsorgenden Verfügung über Lebensbedingungen führen. Die Begriffe restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit dienen demzufolge als Analysekriterien zur Untersuchung von Handlungsspielräumen und möglichen oder fehlenden Ressourcen zur Überwindung von Handlungsbegrenzungen in konkreten Situationen. D.h., je mehr Ressourcen Individuen zur Verfügung stehen, desto eher gelingt es, einschränkende Handlungsmöglichkeiten auszugleichen und Handlungsspielräume zu erweitern. Ressourcen unterstützen demnach Bewältigungsstrategien und haben direkten Einfluss auf den Erhalt der Gesundheit sowie der Lebensqualität.

3.3. Ressourcen der Handlungsfähigkeit

Mit der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungs-Analyse können strukturelle als auch symbolische Entwicklungsbehinderungen sowie deren subjektive Bedeutungsaspekte, Bewältigungsstrategien und Handlungsbegründungen differenziert und analysiert werden. Die für uns relevante Zielgrösse, als auch Bewertungsgrundlage unserer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung, stellt die **Reproduktion des Arbeitsvermögens** dar. Die spezifische Ausgestaltung von Ressourcen der Handlungsfähigkeit dienen dazu – so unsere Hypothese –, diejenigen Handlungsmuster zu begünstigen, welche eine nachhaltige Reproduktion des Arbeitsvermögens gestatten.

Demgemäss hängt die Gestaltung der individuellen Bedingungskonstellationen als auch die Herausbildung, respektive der Rückgriff auf spezifische, in der Gesellschaft vorhandene Interpretationsschemata (Bedeutungen) und die Begründung von situationsbedingten Reaktionen auf Arbeitsbedingungen und Bedeutungen von Arbeit, wesentlich auch von den Ressourcen⁴ der Handlungsfähigkeit ab. Selbstschädigende Handlungsmuster ergeben sich jeweils unter spezifischen Bedingungskonstellationen, welche entsprechend gedeutet und daraus

⁴ Ressourcen meinen in diesem Kontext individuelle Ausstattungen (Gesundheit etc.), Fähigkeiten (Kompetenz, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Mitgefühl etc.), soziale Möglichkeiten (unterstützende Netzwerke etc.) und materielle Mittel (Geld, Güter, Einkommen, Wohnraum etc.) und immaterielle Mittel (Bildung, soziale Teilhabe, Anerkennung etc.), die Individuen einsetzen können, um alltägliche oder spezifische Arbeits- und Lebensanforderungen, wie auch psychosoziale Risiken zu bewältigen und letztlich eigene Wünsche zu erfüllen.

wiederum Handlungsbegründungen abgeleitet werden. Da es das Ziel unserer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung ist, zu verstehen wie selbstschädigende Handlungsmuster vermieden werden können, kommen der Erforschung fehlender Ressourcen als auch dem Einsatz von Ressourcen und ihrem Zusammenwirken ein besonderes Gestaltungsmerkmal zu, damit eine nachhaltige Reproduktion des Arbeitsvermögens ermöglicht sowie weitere Formen der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit hergestellt werden. D.h. können Ressourcen als Hilfen zur Bewältigung von Entwicklungsherausforderungen oder kritischen Lebensereignissen aktiviert werden, kommt ihnen die Funktion als Bedingung als auch Möglichkeit einer nachhaltigen Reproduktion des Arbeitsvermögens zu, da sie sich wechselseitig begünstigen oder beeinträchtigen: So kann zum Beispiel eine Ressource wie Selbstbestimmung bei der Grenzziehung von Erwerbs- und Sorgearbeit die Gestaltung und Veränderung von Arbeitsbelastungen begünstigen, aber ein „zu viel“ an Selbstbestimmung führt zu hoher Selbstverantwortung und kann zu einem Stressor werden, der wiederum eine Überforderung begünstigt.

Vorab lässt sich beschreiben, dass die Ressourcen der Handlungsfähigkeit, welche im Folgenden näher beschrieben und in einen konstitutiven Zusammenhang gebracht werden, die neuralgischen Punkte sind, durch die sich spezifische «Bedingungs-Bedeutungs-Begründungs»-Pfade ergeben. Jeder Ebene der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungs-Analyse lässt sich eine spezifische Ressource zuordnen, die für die Konstituierung der jeweiligen Ebene eine besondere Gestaltungskraft aufweist. Wir schlagen folgende Ressourcen als untergeordnete Kategorien zur nachhaltigen Reproduktion des Arbeitsvermögens vor:

- Für die Bedingungebene ist die Ressource der «Selbstbestimmung», d.h. die aktive Partizipation und Gestaltung von Lebensbedingungen und die Selbstkontrolle in Bezug auf gesellschaftliche (Erwerbs- und Sorgearbeits-) Strukturen und Prozesse, besonders entscheidend.
- Die Herausbildung von Bedeutungen wird von der Ressource «Selbstwirksamkeitserwartung», d.h. der mentalen Fähigkeit Erwartungen an die je eigene Person sowie künftige Ereignisse ein- und abschätzen zu können, stark geprägt.
- Die Ressource «Selbstverwirklichung», d.h. der Wunsch nach der freien Entfaltung eigener Vorstellungen und Wünsche, hat auf der Ebene der Begründungen einen entscheidenden Einfluss.

Diese Ressourcen der Handlungsfähigkeit sind explizit nicht als feststehende Einheiten zu verstehen, sondern sie können sich über die Zeit auf-/abbauen oder sich gegenseitig verstärken.

Im Folgenden werden diese Ressourcen entsprechend der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsebenen skizziert (Kapitel 3.3.1f), um im Anschluss beschreiben zu können, wie diese Ressourcen geplant, genutzt oder eingesetzt werden können, um aktuelle Bedingungen und

Begründungen zu analysieren und zu bewerten respektive eine nachhaltige Reproduktion des Arbeitsvermögens (Kapitel 3.3.4) herzustellen.

3.3.1 Ressourcen der/für Bedingungebene: Selbstbestimmung

Selbstbestimmung ist in Bezug auf Arbeitsbedingungen die Möglichkeit der Arbeitenden, selbst über das «Wie» ihrer Arbeitsgestaltung (mit-)entscheiden zu können. Selbstbestimmung als Ressource im Arbeitsprozess ist die Fähigkeit, Bedingungen zu kontrollieren, zu bewältigen und persönliche Entscheidungen zu treffen sowie nach eigenen Regeln und Präferenzen die Arbeit (mit-)gestalten zu können, um z.B. Arbeitsbelastungen zu minimieren, Stress vorzubeugen oder Grenzziehungen zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit herzustellen. Als Selbstbestimmung lässt sich auch die Handlungsfähigkeit beschreiben, die dazu dient, eine Handlungsalternative gegenüber Bedingungen durchzusetzen, in denen Handlungsalternativen nicht vorgesehen sind. Selbstbestimmung ist somit auch das Vorhandensein *von* oder die Verfügung *über* Wahlalternativen und ist insofern als eine Ressource zu verstehen, die dazu genutzt werden kann, um Strategien gezielter Handlungsregulationen zu gestalten (Dettmers 2017: 148ff).

Die Bereitschaft eines Individuums, autonome, selbstbestimmte Entscheidungen gegen andere, vorherrschende Tendenzen zu treffen, ist allerdings auch begrenzt und kann nur bedingt gegen andere Interessen durchgesetzt werden. Selbstbestimmung lässt sich somit im Kontext der Handlungsfähigkeit mit einem Regulationserfordernis erklären, welches die Möglichkeit der selbstständigen Zielplanung und Umsetzung beschreibt bzw. als Zugang zu Regulationsweisen im Sinne des Grads der Möglichkeit für selbstständige Denk-, Planungs- und Entscheidungsprozesse dient (Oesterreich et al. 2000: 23; 26). In welchem Ausmass «in der Arbeitstätigkeit eigenständig Ziele gesetzt, Planungen und Überlegungen angestellt werden und Arbeitsbedingungen verändert werden können und inwieweit dies in bewusster Kooperation mit anderen Arbeitenden geschieht» (Oesterreich et al. 2000: 20), ist wiederum von gesellschaftlich vorgegebenen Handlungsbedingungen und subjektiven Bedeutungsstrukturen abhängig. Die Handlungsforderungen, bestimmte gesellschaftliche und organisatorische Bedingungen, die sich dem Individuum stellen und denen es durch geeignete Handlungen entsprechen muss, beziehen sich oftmals auf das von Menschen eingeforderte Handeln. Im betrieblichen aber auch im familiären oder erzieherischen Zusammenhang stehen hierbei Arbeitsaufgaben im Zentrum, bestimmte Ziele, auch unabhängig von der Verfügung über individuell relevante Lebensbedingungen, zu erreichen. Entscheidend für die Regulation von (fremdgesteuerten) Arbeitsaufgaben ist die Art und Weise, wie Ziele gebildet werden, in Teilziele untergliedert und durch einzelne Teilhandlungen und Bewegungen erreicht werden müssen. Im Besonderen entscheidend für die Handlungsregulation, sind aber die zugestandenen Möglichkeiten, wie mit bestimmten Widrigkeiten, welche die Zielerreichung erschweren oder verhindern, umgegangen werden kann (Oesterreich et al. 2000: 22f):

- Hohe Regulationsanforderung: Können zu Erledigung von Arbeitsaufgaben eigene Überlegungen und Entscheidungen eingebracht werden, kann die Fähigkeit zur Regulation komplexer Handlungen gefördert werden.
- Niedrige Regulationsanforderung: Müssen arbeitende Personen Arbeitsaufgaben blind ausführen, können die zugestandenen Fähigkeiten zur Regulation komplexer Handlungen belasten.

D.h., die Art und Weise der Selbstbestimmung entscheidet auch gleichzeitig über die Teilhabe an der Gestaltung der je eigenen Umweltbedingungen (Ulrich/Wülser 2018: 43). Selbstbestimmung bedeutet im Idealfall nicht nur die eigenverantwortliche Teilnahme an Entscheidungsprozessen im betrieblichen oder familiären Umfeld, sondern auch über die Teilhabe in Form von Entscheidungsmacht bei Fragen der Arbeits- und Lebensgestaltung. Je umfangreicher die Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungsprozesse ausgestaltet sind, desto grösser lässt sich der Grad an Selbstbestimmung einstufen. Hiernach lassen sich auch Stufen der Teilhabe von Arbeitenden unterscheiden (Wright 2016):

- Die Stufen der Fremdbestimmung umfassen
 - *Instrumentalisierung der Arbeitenden* (Bedürfnisse des sozialen Umfelds der Arbeitenden spielen keine Rolle. Entscheidungen werden unabhängig von den Interessen der Arbeitenden getroffen. Die je eigenen Interessen der Entscheidungsträger sind handlungsgebend)
 - *Anweisungen* durch Arbeitgebende/Kunden (Die Kommunikation der Entscheidungsträger ist direktiv. Grundlage von Handlungsanweisungen ist die Meinung der Entscheidungsträger. Die Meinung der Arbeitenden zu ihrer je eigenen Situation wird nicht berücksichtigt).
- Die Vorstufen der Teilhabe umfassen
 - *Information* (Entscheidungsträger teilen dem Umfeld erklärend und begründet mit, welche Probleme die Gruppe hat und welche Hilfe benötigt wird)
 - *Anhörung* (Entscheidungsträger interessieren sich für die Sichtweise des Umfelds. Diese werden angehört, haben jedoch keine Kontrolle darüber, ob ihre Sichtweise Beachtung findet)
 - *Einbeziehung* (Entscheidungsträger lassen sich durch Arbeitende unverbindlich beraten)
- Die Stufen der Autonomie umfassen
 - *Mitbestimmung* (Mitspracherecht aller durch Verhandlungen)
 - *Entscheidungskompetenz* (Beteiligungsrecht zur Selbstbestimmung)

- *Entscheidungsmacht* (Gestaltung der Lebensbedingungen können selbst im Rahmen einer gleichberechtigten Partnerschaft bestimmt werden).
- Stufe der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit
 - *Selbstorganisation* (Geteilte eigenverantwortliche Handlungsautonomie in Form einer gleichberechtigten Partnerschaft aller zum Zwecke der gemeinsam vorsorgenden Lebensbedingungen)

Das Ausmass der Höhe der Regulationserfordernisse, in dem eine selbstständige Zielbildung und Planung ermöglicht wird, hat entsprechend der Handlungsregulationstheorie positive beziehungsweise negative Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Individuen zur Bewältigung komplexer Handlungsanforderungen. Je «stärker die menschliche Fähigkeit zu eigenständigem Handeln in der Arbeit gefordert wird, desto 'menschengerechter' – d.h. dem menschlichen Handeln gerecht werdend – sind die Arbeitsbedingungen, desto mehr entsprechen sie der Forderung nach entwicklungs- bzw. gesundheitsfördernder Arbeit» (Oesterreich et al. 2000: 23). Negative psychische Beanspruchungsfolgen hingegen ergeben sich in dem Masse, wie bestimmte Durchführungsbedingungen im Widerspruch zur Zielerreichung und der Fähigkeit geraten, Durchführungsbedingungen entsprechend der entwicklungs- bzw. gesundheitsfördernden Arbeit umzusetzen. In diesen Fällen wird von *Regulationsbehinderungen* gesprochen, welche langfristig zu Beeinträchtigungen des Wohlbefindens und der psychosozialen Gesundheit führen (Leitner et al. 1987, Leitner 1993, 1999; Oesterreich et al. 2000: 24).

Regulationsbehinderungen sind Handlungsbedingungen, die eine Erschwerung des Arbeitshandelns beinhalten. Die Regulation der Erschwernisse (z.B. unzureichende Informationen oder Arbeitsmittel, monotone Arbeitsbedingungen, Zeitdruck, Lärm, Raumklima, Schadstoffe etc.) kann mit Zusatzaufwand oder riskantem Handeln einhergehen, wenn keine betrieblichen oder sozialen Ressourcen zum Umgang mit der Behinderung existieren. Handlungerschwerende Arbeitsbedingungen können zu Stress beziehungsweise psychischen Beanspruchungsfolgen führen, weil zielbezogenes Handeln unterbrochen werden muss und dadurch ein zusätzlicher oder erneuter Aufwand erzwungen wird (Ulich/Wülser 2018: 78; Oesterreich et al. 2000: 61).

Die individuelle Gestaltung von Arbeitsbedingungen kann ebenso zu einer eigenen Arbeitsbeanspruchung werden, indem der Gestaltungsspielraum auch zu einer organisatorischen und zeitlichen Belastung wird. Nutzen Berufstätige mit hoher Selbstbestimmung ihre Erholungsphasen nicht ausreichend, «kumulieren sich Beanspruchungsfolgen und schwerwiegendere körperliche oder psychische Beeinträchtigungen wie chronische Müdigkeit, emotionale Erschöpfung oder Depressionen können entstehen» (Clauss et.al. 2016: 22). D.h. eine schlecht

selbstgestaltete Arbeit kann Belastungen respektive Handlungsregulationshindernisse hervorrufen (Dettmers 2017: 154).

Sind Arbeitsbedingungen vor allem durch den Arbeitsprozess stark reguliert, ist für die Selbstbestimmung in Entscheidungs-, Teilhabe- und Abstimmungsprozessen eine *prozedurale Gerechtigkeit entscheidend*, um die Selbstbestimmung nicht aufgrund des Resultats für ein Individuum, sondern aufgrund der Verhältnisse zu allen Beteiligten entwickeln zu können. Folgende Punkte zeichnen eine prozedurale Gerechtigkeit aus:

- Gültigkeit: Anwendung von ethischen Prinzipien (Anerkennung, Gerechtigkeit, gegenseitige Hilfe etc.);
- Gleichheit: Keine Bevorzugung einzelner Interessen
- Zusammenhalt: Klare und korrigierbare Entscheidungsregeln

Abschliessend lässt die Ressource Selbstbestimmung sich auf folgende Elemente zusammenfassen:

- Arbeitsbedingungen: eigenständige Aufgabenstrukturierung, Qualitätsregulation und Arbeitszeitgestaltung, kein Widerspruch zwischen konkreten Durchführungsbedingungen und Zielerreichung.
- Entscheidungsfähigkeit: hoher Grad der Möglichkeit für selbstständige Denk-, Planungs- und Entscheidungsprozesse.
- Kollektivität: Berücksichtigung der Interessen aller betroffenen Personen bei der Grenzregulation von Erwerbsarbeit und Freizeit.

3.3.2 Ressourcen der/für Bedeutungsebene: Selbstwirksamkeitserwartung

Der Begriff Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt ein mentales Modell einer subjektiven Annahme oder Gewissheit, dass schwierig empfundene Situationen bewältigt und Handlungen zukünftig selbstständig erfolgreich ausgeführt werden können. Die Selbstwirksamkeitserwartung ist das Vertrauen in die je eigene Handlungsfähigkeit (Bandura 1977: 193, Holzkamp 1995: 99). Insofern ist Selbstwirksamkeitserwartung als Ressource zu beschreiben, da künftige Situationen mittels der Einschätzung von Selbst- und Fremderwartungen, Techniken oder strategischen Betrachtungsweisen bedeutet und verbessert werden können, indem z.B. anderweitige personale, soziale, materielle oder immaterielle Ressourcen zur Bewältigung der schwierig empfundenen Situation hinzugenommen werden. Die Selbstwirksamkeitserwartung beinhaltet Selbstinterpretationen, Selbstvergewisserungen und die Sorge um sich (Foucault 1989), Ideen und Konzepte von Bewältigungsmustern und Bewältigungsstrategien (Egger

2015: 284) und ermöglicht Selbst- und Weltvergegenwärtigung in Form von Selbstverhältnissen (Paulus 2012: 307ff). Die individuelle Selbstwirksamkeitserwartung richtet sich immer auch in die Zukunft, d.h. es geht eben nicht nur um die momentane Deutung des je spezifischen Handelns und dessen Wirksamkeit, sondern bezieht sich auch auf die Erwartung, wie dieses Handeln idealerweise sein sollte, welche Wirkungen oder Folgen es erzielt. D.h. Selbstwirksamkeitserwartung ist Teil des Subjektstandpunkts, welcher wiederum individualgeschichtliche Erfahrungshintergründe, Bedeutungen der vorgefundenen Bedingungen und der daraus subjektiv begründeten Handlungen als auch Befindlichkeiten beinhaltet (Holzkamp 1995: 93, 113, 263). Die Selbstwirksamkeitserwartung ist allerdings weniger eine Konsequenzerwartung als eine Rollen- und Kompetenzerwartung. Die Konsequenzerwartung fokussiert auf die «Handlungsabhängigkeit des Ergebnisses», während sich die Kompetenzerwartung auf «die Personenabhängigkeit der Handlung» bezieht (Schwarzer/Jerusalem 2002: 36). Insofern vermittelt die Selbstwirksamkeitserwartung Kontingenz (Möglichkeitsräume) und ermöglicht Kongruenz (Übereinstimmung) mit Rollenerwartung beziehungsweise Rollenanforderungen, z.B. als erwerbsarbeitende Person oder Elternteil.

Die Selbstwirksamkeitserwartung kann ähnlich, wie bei der autonomen Gestaltung von Arbeitsbedingungen zu einer organisatorischen, zeitlichen oder auch psychodynamischen Belastung werden, indem z.B. ein Konflikt zwischen Rollenerwartungen und Rollenanforderungen entsteht oder indem ein Ineinandergreifen von individuellen Dispositionen und betrieblichen Belastungsfaktoren darauf zusteuern, dass die Selbstbilder der Beschäftigten nachgeben respektive dekompensieren: Je nach Anforderung an die jeweilige Identität, z.B. als Arbeitnehmer*in oder Vater/Mutter, entstehen Rollenkonflikte (z.B. sich in einer Situation gleichzeitig als Arbeitnehmer*in und Vater/Mutter verpflichtet fühlen) und durch übermässige Arbeitsbelastungen können diese Rollen nicht mehr ausgefüllt werden. D.h. die Selbstwahrnehmung entspricht nicht mehr den je eigenen Rollenerwartungen und fremden Rollenanforderungen und eine Zerrüttung der geistigen Befindlichkeit entsteht (Dejour 2012: 24f).

Da die Selbstwirksamkeitserwartung eine zentrale erkenntnis- und handlungsleitende Funktion hat, welche die Voraussetzung für eine Abbildung der Welt ist, entstehen je nach Befindlichkeit zu einer Situation, Erwartung oder Anforderung auch je subjektive Bewertungen des gegenwärtigen Ist-Zustands und des gewünschten Soll-Zustands. Besonders die Befindlichkeit zu Situationen als Moment der Handlungsfähigkeit sowie der Bedeutung und Bewertung der je eigenen Lebens- und Handlungsmöglichkeiten, bilden einen wesentlichen Maßstab von verbesserungsorientierter Veränderung der Arbeitsbedingungen. Ähnlich dem Zürcher Modell der Arbeitszufriedenheit von Bruggemann (1974) lässt sich mit einem Abgleich der Erwartungen und Bedürfnisse an künftige Arbeitsbedingungen (Soll) mittels der Diskrepanz zu den

Realisierungsmöglichkeiten (Ist) auch Massstäbe zur Zufriedenheit mit spezifischen Arbeitsbedingungen entwickeln (vgl. Ulich/Wülser 2018: 116ff).

Als Realisierungsmöglichkeiten zur Steigerung und Aufrechterhaltung der Selbstwirksamkeitserwartung lassen sich zusammenfassend folgende Elemente festlegen:

- Anerkennung: Gefühl von entgegengebrachtem Vertrauen, Anteilnahme, Interesse, Feedback, Gegenseitiges Vertrauen, «Wir-Gefühl», Gefühl des Gesehenwerdens, Gebrauchtwerden, Teil einer Gemeinschaft sein zu können, Überwinden von belastenden oder problembehafteten Situationen mithilfe sozialer Unterstützung.
- Sinnhaftigkeit: Der Wunsch, gesellschaftliche Anforderungen und Herausforderungen im je eigenen Interesse zu bewältigen.
- Verstehbarkeit: Das Erkennen der Motivation, bestimmte gesellschaftliche Anforderungen und Herausforderungen auf eine je spezifische Art und Weise zu bewältigen.
- Handhabbarkeit: Die Möglichkeit, Bedingungen, die sich aus der inneren und äusseren Umgebung ergeben, zu bewältigen und ggf. mittels Ressourcen die Bewältigungsstrategien zu verändern.

3.3.3 Ressourcen der/für Begründungsebene: Selbstverwirklichung

Selbstverwirklichung, verstanden als die Realisierung eigener Ansprüche im Sinne des grössten menschlichen Potentials, setzt Möglichkeiten des Lernens, Entwicklung von Kompetenzen sowie die Fähigkeit zur Selbstregulierung in Bezug auf soziale Bedingungen und Beziehungen durch Kooperation und soziale Unterstützung voraus (Glaser et al. 2019: 275). Eine gelungene Selbstverwirklichung besteht auch darin, dass Personen in ihrer Tätigkeit in (für sie selbst) bedeutsame Aufgaben involviert sind. Selbstverwirklichung kann sich somit in motivationaler Hinsicht, z.B. als intrinsische Arbeitsmotivation, in kognitiver Hinsicht, z.B. als erlebte Sinnerfüllung in der Arbeit, äussern. In Verbindung mit der Handlungsregulationstheorie korreliert Selbstverwirklichung mit einer Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung bei gleichzeitiger Sicherheit in Bezug auf eine Übereinstimmung individueller und gesellschaftlicher Interessen (Glaser et al. 2019: 275f). Die Kongruenz von individuellen und gesellschaftlichen Interessen, beschreibt somit die wechselseitige Doppelbeziehung, indem ein Individuum die Bedingungen, denen es untersteht, bewusst selbst (mit-)produziert und sich dadurch selbst verwirklicht (Holzkamp 1987: 13f).

In der derzeitigen neoliberalen Kultur korreliert das Konzept der Selbstverwirklichung eng mit «einem Ideal der Authentizität, des authentischen Lebens eines authentischen Ichs» im Sinne einer kompromisslosen Orientierung an egozentrierten, selbstbezogenen «Wünschen, Emotionen und Wertvorstellungen» (Reckwitz 2019: 214). Damit dieses spätmoderne Ideal des Egoismus realisiert werden kann, benötigt das Subjekt Zugang zu gesellschaftlich vermittelten Formen des sozialen, kulturellen oder ökonomischen Kapitals und muss dadurch stets in den eigenen sozialen Status investieren, wodurch es der Gefahr der Selbstoptimierung zum Zweck der kapitalistischen Wertschöpfung ausgeliefert ist (Reckwitz 2019: 216). Somit ist auch das Kriterium egozentrischen Selbstverwirklichung durch gesellschaftliche und je subjektive Bedeutungsstrukturen begründet.

Selbstverwirklichung kann je nach Korrelation mit den Selbstwirksamkeitserwartungen sowie Möglichkeiten der Partizipation Einschränkungen der Handlungsmöglichkeit mit sich ziehen, und zwar im Sinne einer Instrumentalisierung des Bedürfnisses nach Selbstverwirklichung in Form der freiwilligen Unterwerfung unter das Konkurrenzprinzip. Selbstverwirklichung kann somit auch im Zusammenhang mit einer restriktiven Handlungsfähigkeit stehen, da die Realisierung eigener Ansprüche und Interessen bestehende Herrschaftsverhältnisse reproduzieren kann und letztendlich Selbstschädigungen hervorbringt (Holzkamp 1987: 17). Der Kippunkt zwischen einer egozentrischen und verallgemeinerten Selbstverwirklichung lässt sich dort verorten, wo aufgrund der freiwilligen Unterwerfung auf erweiterte Handlungsmöglichkeiten verzichtet wird. Durch das eigennützige Verfolgen des Anspruchs, an der Macht herrschender Strukturen teilzunehmen, um sich somit zumindest einen Teil an Verfügungsgewalt beizubehalten, werden Handlungsmöglichkeiten aufgegeben, während gleichzeitig «die Qualität (...) der Ausgeliefertheit und Abhängigkeit von aktuellen Bedingungen» (Holzkamp 1987: 14) aufrecht erhalten bleibt.

Demgegenüber ist Selbstverwirklichung im Sinne einer verallgemeinerten Handlungsfähigkeit keine rein individuelle Möglichkeit, keine «Verwirklichung des Selbst um seiner selbst willen», sondern ist als die «Vermittlung zwischen individueller und gesellschaftlicher Lebenstätigkeit» (Holzkamp 1987: 14) zu verstehen. Selbstverwirklichung als verallgemeinerte Handlungsfähigkeit kann so durch den Zusammenschluss mit anderen eine selbstkontrollierte Teilhabe an, sowie die vorsorgende Verfügung über gesellschaftliche und individuelle Lebensbedingungen fördern (Holzkamp 1984: 8). Hierdurch kann die Realisierung einer selbstbestimmten Grenzziehung zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit begünstigt werden, was sich wiederum balancierend respektive erweiternd auf die Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstbestimmung auswirken kann. Zum anderen werden dadurch Selbstverwirklichungsvorstellungen ermöglicht, die sich jenseits der von den herrschenden Strukturen gebilligten Kontexten umsetzen lassen

und dadurch langfristig «den eigenen allgemeinen Lebensinteressen» (Holzkamp 1987: 17) nicht mehr entgegenlaufen, sondern die eigene Lebensgrundlage verbessern können. Selbstverwirklichung in Richtung verallgemeinerte Handlungsfähigkeit kann durch eine Erweiterung der Verfügung über die Lebensbedingungen eine nachhaltige Robustheit des Arbeitsvermögens gewährleisten und selbstschädigende Dynamiken ausbalancieren respektive auflösen. Aufgrund des Ausmasses der «Fähigkeit, im Zusammenschluss mit anderen die Verfügung über meine jeweiligen individuell relevanten Lebensbedingungen zu erlangen» (Holzkamp 1987: 14), kann die Art und der Grad der Handlungsfähigkeit sowie die Qualität der subjektiven Befindlichkeit bewertet werden. Selbstverwirklichung als verallgemeinerte Handlungsfähigkeit wird folglich hergestellt, indem die grösstmögliche «Verfügung über die Befriedigungsquellen, d.h. Verfügung über die Bedingungen, von denen meine Lebens- und Entwicklungsmöglichkeit abhängt» (Holzkamp 1987: 14), erreicht wird.

Abschliessend lassen sich die Dimensionen der Selbstverwirklichung auf folgende Elemente zusammenfassen:

- Gestaltungswunsch: Fähigkeit zur Selbstregulierung und Verwirklichung eines subjektiv empfundenen „guten“ Lebens (Sinnerfüllung) durch die Verfügung über individuelle und gesellschaftlich relevante Lebensbedingungen.
- Handlungsbegründung: Fähigkeit zur Kooperation statt Egozentrismus und Konkurrenz.

3.3.4 Reproduktion des Arbeitsvermögens

Wie bereits weiter oben dargelegt, besteht das Ziel unserer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung darin, die spezifische Ausgestaltung von Ressourcen der Handlungsfähigkeit sowie deren Konstellationen und Wechselwirkungen zu identifizieren und diejenigen Handlungsmuster zu begünstigen, welche eine nachhaltige Reproduktion des Arbeitsvermögens ermöglichen. Die Reproduktion des Arbeitsvermögens ist somit die entsprechende Zielgrösse, als auch Bewertungsgrundlage unserer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung. Das Arbeitsvermögen beschreibt hierbei eine existentielle und endliche Grösse. Es ist der «Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existieren und die er in Bewegung setzt, so oft er Gebrauchswerte irgend einer Art produziert» (MEW 23: 181). Neben diesen physischen und geistigen Fähigkeiten sowie der sozialen Kooperation umfasst der Begriff des Arbeitsvermögens auch die Arbeitskraft respektive das individuelle Energielevel. D.h. die Arbeitskraft wird benötigt um die strukturellen Bedingungen der materiellen Existenzsicherung (Nahrung, Kleidung, Wohnung etc.)

herzustellen, als auch um immaterielle Existenzsicherungen (Gesundheit, Bildung, soziale Beziehungen, Erziehung, Pflege etc.) zu ermöglichen.

Die Reproduktion des Arbeitsvermögens beruht sowohl auf körperlichen, kognitiven und als auch emotionalen Tätigkeiten, die im Bereich der Erwerbs- als auch der Sorgearbeit stattfinden. Die (Wieder-)Herstellung des Arbeitsvermögens ist auf die eigene Arbeitskraft (Selbstsorge), wie auch auf die (Wieder-)Herstellung der Arbeitskraft Angehöriger (Fürsorge) gerichtet. Nachhaltiges Reproduktionshandeln setzt ein Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit (Selbstwirksamkeitserwartung) voraus und benötigt die Fähigkeit zur Selbstregulierung in Bezug auf soziale Bedingungen und Beziehungen (Selbstbestimmung), als auch die Realisierung eigener Interessen, indem die «Verfügung über die Befriedigungsquellen, d.h. Verfügung über die Bedingungen, von denen meine Lebens- und Entwicklungsmöglichkeit abhängt» (Holzkamp 1987: 14), erreicht wird (Selbstverwirklichung). Zur individuellen Reproduktion muss das Arbeitsvermögen während des gesamten Erwerbsarbeitslebens permanent entwickelt, erneuert oder angepasst werden. Subjektive Handlungsgründe zur Reproduktion des Arbeitsvermögens entstehen in Abhängigkeit der gegebenen Prämissenlage und den jeweiligen Lebensinteressen der Subjekte beziehungsweise entstehen darin, wie Subjekte ihre Prämissen und Lebensinteressen bedeuten und immer wieder neu begründen. Die Aufrechterhaltung des Arbeitsvermögens ermöglicht es, an gesellschaftlichen Bedingungen zu partizipieren.

Durch eigensinniges Reproduktionshandeln werden dynamische «Aktivitäts-Ursache-Wirkungs-Relationen» (Holzkamp 1985: 270) angestoßen, welche auf das Spannungsverhältnis zwischen individueller Reproduktion und der Reproduktion der herrschenden Gesellschaftsformation verweisen. D.h. das Interesse von Lohnabhängigen nach einer nachhaltigen Aufrechterhaltung und Erweiterung des eigenen Arbeitsvermögens entspricht nicht unbedingt unternehmerischen Interessen, in deren Logik die Reproduktion des Arbeitsvermögens nur soweit von Belang ist, insofern es für die Produktion von Mehrwert notwendig ist.

Während Unternehmen die ökonomische Verwertbarkeit und die Humankapitalisierung des Arbeitsvermögens bilanzieren, bedarf es für das individuelle Reproduktionshandeln einer Bilanzierung der Arbeitsbelastungen, um sich kontinuierlich regenerieren zu können. Im Reproduktionshandeln manifestieren sich somit Interessenkonflikte: «Belastende Arbeitssituationen werden häufig erst dann als solche erkannt, wenn körperliche oder psycho-soziale Beschwerden auftreten, das heißt nachdem Reproduktionsbedürfnisse bereits dauerhaft konterkariert wurden» (Jürgens 2006: 201). Die Reproduktionsgefährdungen entstehen durch einen Verbrauch von Leistungsressourcen, welche sich nicht über Leistungsreserven auffüllen lassen. Eine «Ausbeutung gegen sich selbst» (Deutschmann, zitiert nach Jürgens 2006: 202) ist die Folge.

Ist individuelles Reproduktionshandeln nicht nachhaltig, kann dies die Arbeits- und Lebensqualität beeinträchtigen sowie den sozialen Status gefährden. Restriktive Handlungsmuster führen längerfristig zu Erschöpfungen des Arbeitsvermögens. Reproduktionshandeln umfasst somit weitergefasst alle Kompetenzen und Strategien, die dazu befähigen «Anforderungen zu bewältigen, die sich aus der Eigenlogik anderer Arbeitsformen, aus sozialen Bindungen, aus inneren Bedürfnissen oder aus Wechselwirkungen zwischen den Lebensbereichen heraus ergeben. Dieses Vermögen ist damit zwar dem Einsatz als Arbeitskraft im Erwerbsleben zuträglich, wird jedoch von Handlungslogiken beeinflusst, die sich nicht in einer (expliziten oder impliziten) Erwerbsorientierung erschöpfen» (Jürgens 2006: 230).

Ist das Reproduktionsinteresse kongruent mit den individuellen und gesellschaftlichen Interessen, besteht eine wechselseitige Beziehung, indem ein Individuum die Bedingungen, denen es untersteht, bewusst selbst (mit-)produziert (Holzkamp 1987: 13f). Diese «Fähigkeit, im Zusammenschluss mit anderen die Verfügung über meine jeweiligen individuell relevanten Lebensbedingungen zu erlangen» (Holzkamp 1987: 14), kann die Art und den Grad der Handlungsfähigkeit bewerten. Die Wiederherstellung des Arbeitsvermögens ist somit keine rein eigensinnige, individuelle oder innere Angelegenheit, sondern «die subjektive Seite der Art und des Grades meiner Verfügung über die objektiven Lebensbedingungen» (Holzkamp 1987: 15).

Als Anforderung an eine nachhaltige Reproduktion des Arbeitsvermögens kristallisiert sich besonders das Erkennen von Belastungsursachen als auch die notwendigen kooperativen Voraussetzungen der Reproduktion der Arbeitskraft heraus, in der sich das Subjekt selbst als zentrale Instanz der Regulierung von Reproduktion erweist. Gleichzeitig sind die Ressourcen der Handlungsfähigkeit entscheidend, ob im Hinblick auf die Reproduktion des Arbeitsvermögens, die Vorstellungen eines guten Lebens verwirklicht werden können.

Das folgende Bewertungsschema zur Einschätzung und Beurteilung der Ressourcen der Handlungsfähigkeit soll abschliessend veranschaulichen, wie die hier vorgestellte subjettwissenschaftliche Arbeitsforschung begrifflich aufgebaut ist. Anhand eines fiktiven Beispiels wird die Funktionsweise der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse und dessen Verhältnis zum Belastung-Beanspruchungskonzept aufgezeigt:

Abb. 1: Bewertungsschema zur Einschätzung und Beurteilung der Ressourcen der Handlungsfähigkeit (eigene Darstellung)

Das zentrale Erkenntnisinteresse dieses Schemas besteht darin, die Prozesse der restriktiven respektive verallgemeinerten Formen der Handlungsfähigkeit zum Zwecke der Reproduktion des Arbeitsvermögens genauer zu verstehen und darzustellen, um so Handlungsbegründungen aufzuzeigen, in welchen das Arbeitsvermögen nachhaltig reproduziert beziehungsweise erschöpft wird. Die Ressourcen der Handlungsfähigkeit (Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstverwirklichung) sind hierbei die Spannungsfelder, die für das Zustandekommen von spezifischen Handlungsbegründungen entscheidend sind, also beispielsweise dafür, ob ein Individuum eine Bedingung mit dem je eigenen Konzept der Selbstverwirklichung als kongruent oder als nicht-kongruent bedeutet. Entspricht die Bedingung der Idealvorstellung, besteht wenig Anlass, Handlungsbegründungen zu ändern. Ein starkes Auseinandergehen von Soll- und Ist-Zustand kann entweder Anlass zur Neuorientierung sein, oder zu psychischen und physischen Abnutzungserscheinungen/Belastungssituationen führen. Folglich werden in diesem Bewertungsschema potenzielle, generische Handlungsentscheidungen und deren Folgen im Kontext der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse verdeutlicht.

4. Methoden

Subjektwissenschaftliche Arbeitsforschung ist nicht auf bestimmte Forschungsmethoden beschränkt. Je nachdem, welche Elemente der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse im konkreten Forschungsprozess untersucht werden, können auch unterschiedliche Methoden zur Anwendung kommen, wie z.B. eine eingreifende und partizipative Sozial-, Aktions-, Handlungsforschung – sofern diese Methoden in ihrer Gesamtkomposition den Prämissen der Subjektwissenschaft folgen. Methodische Konsequenz der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse ist es, theoretische Aussagen zu der Vermittlung zwischen Gesellschaftsstruktur und Individuum als Prämissen-Gründe-Zusammenhänge zu konzeptualisieren. D.h. Handlungsbegründungen sind vom verallgemeinerten Ich-Standpunkt zu formulieren und durch diese Vorgehensweise können dadurch problematische Lebenssituationen und Handlungen als begründet dargestellt werden. Insofern geht es in der Darstellung nicht um die Individualpsychologie des jeweiligen Subjekts, sondern um ihren Begründungsdiskurs (Markard 2000: 18). Letztlich geht es in der Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsanalyse um die Klärung subjektiver Handlungsmöglichkeiten, in situational gegebenen Lebensverhältnissen, unter Gesichtspunkten der Erweiterung von Möglichkeiten bei gleichzeitiger Reduktion von selbstschädigendem Handeln (Markard 1993). Wenn es um die intersubjektive Bewertung restriktiver Handlungsmöglichkeiten geht, gilt es für Fragen zu implikativen Generalisierungen, Kriterien zu entwickeln, welche Schlüsse auf die Verallgemeinerbarkeit vom Bedingungs-Bedeutungs-Begründungsebenen zulassen. Holzkamp (1985) hat hierzu vorgeschlagen, Aktivitäts-Ursache-Wirkungs-Relationen, respektive «Kausalbeziehungen» zu beschreiben. Methodisch stehen hier neben den bereits genannten Forschungsweisen auch die Methoden des (Community

Based) System Dynamics zur Verfügung (Hovmand 2014). System Dynamics Methoden dienen dazu, komplexe Probleme zu strukturieren sowie komplexe Entscheidungssituationen in partizipativen Modellierungsprozessen (vgl. auch "Group Model Building", Vennix 1996) zu explorieren, als auch Lerneffekte unter den an Modellierungsprozessen beteiligten Personen zu fördern. Gleichzeitig dient die Methode als Basis für Simulationsmodelle. Die Ergebnisse können in Causal Loop Diagrammen kommuniziert werden. D.h. als kleine Bildsequenzen, welche Aktivitäts-Ursache-Wirkungs-Relationen enthalten (Stämpfli 2020, Stämpfli/Paulus 2018 <https://www.ost.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/soziale-arbeit/ifsar-institut-fuer-soziale-arbeit-und-raeume/integration-und-arbeit/work-life-balance-40/wirkungszusammenhaenge/>).

Die Methode des Community Based System Dynamics (CBSD) stellt eine Verbindung zwischen Community-basierten Partizipationsverfahren und mathematischen Modellierungsverfahren her. Ein wichtiger Bestandteil dieser Methode ist die Durchführung von Workshops, bei denen zusammen mit den involvierten Anspruchsgruppen in einem iterativen Prozess Simulationsmodelle entwickelt werden, welche ein gemeinsames Verständnis der Problemlage und ein Identifizieren der wichtigsten Kippunkte und Stellschrauben ermöglichen sollen (Paulus/Scheidegger 2019 Innocheck-Projekt: Selbstmonitoring von Patienten mit Depressionen und anderen arbeitsbezogenen Stressfolgeerkrankungen).

Auch quantitative Datenauswertungsverfahren können, im Rahmen einer subjektwissenschaftlichen Arbeitsforschung, Anwendung finden. Besonders bei der explorativen Darstellung/Ermittlung häufig auftretender Bedingungskonstellationen und den Beanspruchungsfolgen (z.B. Stress, Depression, Schlafstörungen, chronische Schmerzen), ist der Einsatz statistischer Verfahren (z.B. deskriptive Statistik, Clusteranalysen, Machine Learning-Verfahren) insofern anwendbar, dass bei Verwendung dieser Instrumente weniger die Validierung allgemeingültiger Gesetzmässigkeiten im Vordergrund steht, sondern deren Ergebnisse vielmehr dazu verwendet werden können, zusammen mit jeweils Betroffenen, Beanspruchungsfolgen auf die zugrundeliegenden Aktivitäts-Ursache-Wirkungs-Relationen bzw. subjektive Begründungsmuster hin zu untersuchen. Bei Mustererkennungen «haben empirische Daten nicht die Funktion, Zusammenhangsaussagen (Hypothesen und Theorien) zu prüfen, sondern sie zu veranschaulichen bzw. zu konkretisieren. Die empirische Frage ist nicht, ob der entsprechende Zusammenhang im nomothetischen Sinne zu falsifizieren oder 'bewährt' ist, sondern es hängt von der ‚Begründungstheorie‘ als implikativer Struktur ab, welche Art von ‚empirischen‘ Verhältnissen zu ihrem ‚Anwendungsfall‘ taugen‘ (Holzkamp 1987, S. 31[...])» (Markard 2017a: 9). D.h. dass statistische Verfahren im Hinblick auf Handlungsgründe oder Tiefenstrukturen subjektiver Bedeutungen von Zusammenhängen zwar spekulativer sind als qualitative Studien, sie können aber Hinweise liefern, wie sich einerseits die praktischen Lebensvollzüge der Individuen in historisch-konkreten Konstellationen als «Möglichkeitsverallgemeinerung» (Holzkamp 1985: 545) beschreiben lassen. Andererseits lässt sich mit Bezug auf Prämissen

beschreiben, welche Lebensbedingungen unabhängig zum jeweiligen Verhalten von Subjekten objektiv möglichkeits- und handlungseinschränkend sind (Knebel 2013: 5).

5. Ausblick

Das hier skizzierte Forschungsprogramm steht vor der Herausforderung, Menschen nicht zu beforschen und dabei Stereotypisierungen (die Erschöpften, die Erwerbslosen, die zu Integrierenden etc.) vorzunehmen beziehungsweise zu reproduzieren. Stattdessen soll mit den betroffenen Menschen im Kontext ihrer Bedingungs-Bedeutungs-Begründungs-Zusammenhänge geforscht werden. Dadurch stehen nicht die Subjekte im Zentrum eines solchen Forschungsprogramms, sondern die Prämissen, unter denen sie leiden und damit die jeweilig subjektiven Bedeutungen bestimmen. Der Kern eines solch gelagerten Forschungsprogramms führt dazu, dass, nicht die Eigenschaften von Subjekten, wie apathisch, depressiv, isoliert etc. an Bedeutung gewinnen, sondern die Bedingungen, die Depressionen oder Isolation hervorrufen können, da sie eine Einschränkung menschlicher Handlungsbegründungen hervorrufen. Folglich müssen gesellschaftliche Verhältnisse als Bedingungs-Bedeutungs-Begründungskonstellationen, d.h. als «Handlungsmöglichkeiten für die Individuen - samt den darin liegenden Widersprüchlichkeiten und Beschränkungen - begriffen werden» (Holzkamp 1986: 23). Diese Feststellung verweist auf ein weiteres Kernelement des Forschungsprogramms, weil so lebenslagenspezifischen Besonderheiten differenzierte Bedeutungen beigegeben werden können. Die Eruierung dafür geeigneter wissenschaftlicher Methoden und die Umsetzung dieser, in konkreten Forschungsprojekten, stellt daher einen weiteren wichtigen Schritt des hier skizzierten Forschungsprogramms dar.

6. Literatur

Badura, Bernhard (Hrsg.) (2000). Fehlzeiten Report. Psychische Belastung am Arbeitsplatz. Zahlen, Daten, Fakten aus allen Branchen der Wirtschaft. Berlin:

Badura, Bernhard (Hrsg.) (2010). Fehlzeiten Report. Arbeit und Psyche: Belastungen reduzieren - Wohlbefinden fördern. Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft. Heidelberg:

Badura, Bernhard, Ducki, Antje, Schröder, Helmut, Klose, Joachim & Meyer, Markus (Hrsg.), (2017). Fehlzeiten Report. Krise und Gesundheit - Ursachen, Prävention, Bewältigung. Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft. Berlin:

Badura, Bernhard, Ducki, Antje, Schröder, Helmut, Klose, Joachim, Meyer, Markus (Hrsg.), (2015). Fehlzeiten Report. Neue Wege für mehr Gesundheit - Qualitätsstandards für ein zielgruppenspezifisches Gesundheitsmanagement. Berlin, Heidelberg:

Bandura, Albert (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, S. 151-215.

Böhle, Fritz (2010). Arbeit und Belastung. In: Böhle, Fritz & Hoffmann, Anna (Hrsg.), Handbuch Arbeitssoziologie. S. 451-481. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften.

Clauss, Elisa, Hoppe, Annetrin, Schachler geb. Schult, Vivian & Dettmers, Jan (2016). Erholungskompetenz bei Berufstätigen mit hoher Autonomie und Flexibilität. *Personal Quarterly*. 16. S. 22-27.

Dejours, Christophe (Hrsg.) (2012). Psychopathologien der Arbeit. Klinische Fallstudien. Zürich: Brandes & Apsel.

Deleuze, Gilles (2007). Differenz und Wiederholung. München: Fink.

Dettmers, Jan. (2017). Autonomie als Gestaltungsmöglichkeit und Gestaltungsanforderung. In: Christine Busch; Antje Ducki; Jan Dettmers; Harald Witt; Eva Bamberg (Hrsg.): Der Wert der Arbeit. Mering: Rainer Hampp Verlag, S.147-157

Egger, Josef W. (2015). Integrative Verhaltenstherapie und psychotherapeutische Medizin. Ein biopsychosoziales Modell. Wiesbaden: Springer (Integrative Modelle in Psychotherapie, Supervision und Beratung). Abgerufen von <http://gbv.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=3567961>

Ertel, Michael & Stilijanow, Ulrike (2009). Bekämpfung psychosozialer Risiken am Arbeitsplatz – Politischer Kontext und Sozialer Dialog in der erweiterten EU / Combatting workplace psychosocial risks. Political context and social dialogue within the enlarged European Union. *Arbeit*, 18(4), S. 353-365.

Foucault, Michel (1989). Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3. (Franz. Orig. 1984). Vorbereitende Arbeiten. Frankfurt am Main: Fischer.

Gesundheitsförderung Schweiz (2014). Job-Stress-Index 2014. Erhebung von Kennzahlen zu psychischer Gesundheit und Stress bei Erwerbstätigen in der Schweiz, Abgerufen von https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/bgm/faktenblaetter/Faktenblatt_003_GFCH_2014-10_-_Job-Stress-Index_2014.pdf, 29.09.17

Gesundheitsförderung Schweiz (2016). Job-Stress-Index 2016. Abgerufen von https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/bgm/faktenblaetter/Faktenblatt_017_GFCH_2016-08_-_Job-Stress-Index_2016.pdf, 29.09.17

Glaser, Jürgen, Hornung, Severin, Hölge, Thomas, Seubert, Christian & Schoofs, Laura (2019). Zusammenhänge zwischen Arbeitsanforderungen und -ressourcen für Lernen, Selbstregulation und Flexibilität mit Indikatoren der Selbstverwirklichung bei qualifizierter Arbeit. *Z. Arb. Wiss.* 73, S. 274-284. Abgerufen von <https://doi.org/10.1007/s41449-019-00151-4>

Holzkamp, Klaus (1973). Sinnliche Erkenntnis. Historischer Ursprung und gesellschaftliche Funktion der Wahrnehmung. Frankfurt am Main: Athenäum.

Holzkamp, Klaus (1985). Grundlegung der Psychologie (Studienausg). Frankfurt/Main: Campus-Verlag.

Holzkamp, Klaus (1986). „Wirkung“ oder Erfahrung der Arbeitslosigkeit – Widersprüche und Perspektiven psychologischer Arbeitslosenforschung. *Forum Kritische Psychologie* 18, S. 9-37.

Holzkamp, Klaus (1987). Grundkonzepte der Kritischen Psychologie. In: AG Gewerkschaftliche Schulung und Lehrerfortbildung (Hg.), *Wi(e)der die Anpassung. Texte der Kritischen Psychologie zu Schule*

und Erziehung. Unter Mitarbeit von AG Gewerkschaftliche Schulung und Lehrerfortbildung: S. 13–19. Verlag: Schulze-Soltau.

Holzkamp, Klaus (1995). Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung (Studienausg.). Frankfurt/Main: Campus-Verlag.

Holzkamp, Klaus (1997). Schriften 1. Normierung, Ausgrenzung, Widerstand, Hamburg

Hovmand, Peter (2014). Community Based System Dynamics. New York: Springer Science + Business Media.

Jürgens, Kerstin (2006). Arbeits- und Lebenskraft. Reproduktion als eigensinnige Grenzziehung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kleining, Gerhard (1982). Umriss zu einer Methodologie qualitativer Sozialforschung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 34(2), 224-253. Abgerufen von <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/861>

Kleining, Gerhard (1995). Lehrbuch Entdeckende Sozialforschung. Band I. Von der Hermeneutik zur qualitativen Heuristik. Weinheim: Beltz.

Knebel, Leonie (2013). Anstieg "depressiver Störungen" im neoliberalen Kapitalismus? Kritisch-psychologische Anmerkungen zu Methode und Ergebnissen der Depressionsforschung. In: Forum Gemeindepsychologie, Jg. 18 (2013), 1., Ausg., 1-13.

Lakatos, Imre & Musgrave, Alan (1974). Kritik und Erkenntnisfortschritt: Abhandlungen des Internationalen Kolloquiums über die Philosophie der Wissenschaft, London 1965, Band 4. Wiesbaden: Vieweg & Teubner Verlag. Abgerufen von <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-322-90613-7>

Leitner, Konrad (1993). Auswirkungen von Arbeitsbedingungen auf die psychosoziale Gesundheit. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 47(2), S. 98-107.

Leitner, Konrad (1999). Kriterien und Befunde zu gesundheitsgerechter Arbeit - Was schädigt, was fördert die Gesundheit? In Oesterreich, Rainer & Volpert, Walter (Hrsg.), Psychologie gesundheitsgerechter Arbeitsbedingungen. Konzepte, Ergebnisse und Werkzeuge zur Arbeitsgestaltung (S. 63-139). Bern: Huber.

Leitner, Konrad, Volpert, Walter, Greiner, Birgit, Weber, Wolfgang. G., Hennes, Karin, Oesterreich, Rainer, Resch, Marianne & Krogoll, Tilmann (1987). Analyse psychischer Belastung in der Arbeit. Das RHIA-Verfahren. Handbuch. Köln: Verlag TÜV Rheinland.

Markard, Morus (1993). Methodik subjektwissenschaftlicher Forschung, Hamburg: Argument.

Markard, Morus (2000). Die Entwicklung der Kritischen Psychologie zur Subjektwissenschaft. In: Forum Kritische Psychologie (Hg.), Sonderpiranha. S. 29-35. Berlin.

Markard, Morus (2017a). Kritische Psychologie: Forschung vom Standpunkt des Subjekts. In: G. Mey, K. Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: Springer Reference Psychologie. Abgerufen von https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-658-18387-5_4-1

- Markard, Morus. (2017b). Standpunkt des Subjekts und Gesellschaftskritik. Zur Perspektive subjektwissenschaftlicher Forschung. In Denise Heseler, Robin Iltzsche, Olivier Rojon, Jonas Rüppel & Tom David Uhlig (Hrsg.), Perspektiven kritischer Psychologie und qualitativer Forschung. Zur Unberechenbarkeit des Subjekts (S.227-244). Wiesbaden: Springer Fachmedien
- Markard, Morus. (2018). Kritische Psychologie. In: Decker O. (Hrsg.), Sozialpsychologie und Sozialtheorie (S. 107-122). Wiesbaden: Springer VS.
- Maschewsky Werner (1983). Ein integriertes Belastungskonzept - Methoden seiner Realisierung. In: Forum Kritische Psychologie, 12, S.123-146.
- MEW 23: Marx, Karl (1867). Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels. Werke, Bd. 23. Berlin: Dietz.
- Oesterreich, Rainer, Leitner, Konrad & Resch, Marianne (2000). Analyse psychischer Anforderungen und Belastungen in der Produktionsarbeit: das Verfahren RHIA/VERA-Produktion. (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Paulus, Stefan (2012). Das Geschlechterregime. Eine intersektionale Dispositivanalyse von Work-Life-Balance-Massnahmen. Bielefeld: transcript.
- Paulus, Stefan (2015). Methodologische Überlegungen und methodisches Vorgehen bei einer intersektionalen Dispositivanalyse [59 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum Qualitative Social Research, 16(1), Art. 21. Abgerufen von <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2103>
- Paulus, Stefan (2016). Psychische Arbeitsbelastungen und betriebliches Gesundheitsmanagement. Handlungsbedarf in der Sozialen Arbeit. Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit, 18, S. 73-92.
- Paulus, Stefan (2017). Switchen als Vereinbarkeitstätigkeit bei Vätern. Neue Einsichten und widersprüchliche Anforderungen bei der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit. Journal für Psychologie, 2017(2). Abgerufen von <https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/447/491>
- Paulus, Stefan (2019b). Noise at work: Subject-orientated approaches to noise exposure and soundscape design of workplaces. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 6(1), S. 32-41.
- Paulus, Stefan. (2019a). Gefährdungsbeurteilung von psychosozialen Risiken in der Arbeitswelt. Zum Stand der Forschung. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 73, S. 141-152. Abgerufen von <https://doi.org/10.1007/s41449-018-0117-8>
- Reckwitz, Andreas (2019). Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. (1., Aufl.). Berlin: Suhrkamp Verlag.
- Rohmert, Walter (1984). Das Belastungs-Beanspruchungskonzept. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 38(4), S. 193-200.
- Schlick, Christopher, Bruder, Ralph & Lucak, Holder. (2018). Arbeitswissenschaft. (4., Aufl.). Wiesbaden: Springer Verlag.

- Schubert, Franz-Christian & Knecht, Alban (2015). Ressourcen – Merkmale, Theorien und Konzeptionen im Überblick. Abgerufen von http://www.albanknecht.de/publikationen/Schubert_Knecht_2015_Ressourcen_im_Ueberblick.pdf
- Schwarzer, Ralf & Jerusalem, Matthias (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In: Jerusalem, Matthias & Hopf, Diether (Hrsg.), Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. (S. 28-53). Weinheim: Beltz.
- SECO (2010). Stressstudie: Stress bei Schweizer Erwerbstätigen. Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen, Personenmerkmalen, Befinden und Gesundheit, Bern: Verlag.
- Siegrist, Johannes & Dragano, Nico (2008). Psychosoziale Belastungen und Erkrankungsrisiken im Erwerbsleben, In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 51, S. 305-312.
- Stämpfli, Adrian & Paulus, Stefan (2018). Wirkmodelle. Abgerufen von <https://www.ost.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/soziale-arbeit/ifsar-institut-fuer-soziale-arbeit-und-raeume/integration-und-arbeit/work-life-balance-40/wirkungszusammenhaenge/>
- Stämpfli, Adrian (2020). "A Domain Specific Language to process Causal Loop Diagrams with R" in Operations Research Proceedings 2019. DOI 10.1007/978-3-030-48439-2 (im Erscheinen).
- Ulich, Eberhard & Wülser, Marc (2018). Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Arbeitspsychologische Perspektiven. (7., überarb. und erw. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler (unscope. Publikationen der SGO Stiftung).
- Unia (2017). Gesunde Arbeit ohne Druck. Die Arbeitnehmenden haben ein Recht darauf. Resultate der Online-Befragung zu Stress und Gesundheit am Arbeitsplatz in büronahen Dienstleistungsberufen. Abgerufen von https://www.unia.ch/fileadmin/user_upload/Medienmitteilungen/2017-01-16-Umfrage-Stress/2017-01-16-Ergebnisse_Stressumfrage_Imboden-D.pdf.
- Vennix, Jac (1996). Group Model Building: Facilitating Team Learning Using System Dynamics. Wiley: New York.
- Voss, G. Günter & Pongratz, Hans J. (1998). Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie: KZfSS, 50, S. 131-158.
- Voss, G. Günter & Weiss, Cornelia (2013). Burnout und Depression. Leiterkrankungen des subjektivierten Kapitalismus oder: Woran leidet der Arbeitskraftunternehmer? In: Neckel, Sighard/Wagner, Greta (Hrsg.): Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin, S.29–57.
- Winker, Gabriele & Carstensen, Tanja (2007). Eigenverantwortung in Beruf und Familie - vom Arbeitskraftunternehmer zur ArbeitskraftmanagerIn. In: Feministische Studien, 2, S. 277-288.
- Wright, Michael T. (2016). Partizipative Gesundheitsforschung. Abgerufen von <https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/partizipative-gesundheitsforschung/>